

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES
CENTRO DE ARTES
COMUNICAÇÃO SOCIAL: JORNALISMO

ISADORA GONÇALVES ELEUTÉRIO DIAS ARAÚJO

**JORNALISMO DE DADOS E ONDAS DE CALOR: ENTENDENDO A
CONSTRUÇÃO SOCIAL DO RISCO CLIMÁTICO**

VITÓRIA
2026

ISADORA GONÇALVES ELEUTÉRIO DIAS ARAÚJO

**JORNALISMO DE DADOS E ONDAS DE CALOR: ENTENDENDO A
CONSTRUÇÃO SOCIAL DO RISCO CLIMÁTICO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Comunicação Social do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Jornalismo.

Orientador: Fábio Gomes Goveia

Vitória - ES

2026

Isadora Gonçalves Eleutério Dias Araújo

Jornalismo de dados e ondas de calor: entendendo a construção social do risco climático

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Comunicação Social do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Jornalismo.

Vitória, 26 de fevereiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Fábio Gomes Goveia
Universidade Federal do Espírito Santo

Prof. Dr. Fábio Luiz Malini de Lima
Universidade Federal do Espírito Santo

Dr. Gabriel Herkenhoff Coelho Moura
Universidade Federal do Espírito Santo

RESUMO:

A presente pesquisa analisa a cobertura das ondas de calor no Brasil no primeiro semestre de 2025 com foco nas narrativas construídas pela mídia tradicional no Instagram. Parte-se do entendimento de que os meios de comunicação atuam como agentes centrais na produção do sentido de risco, especialmente em contextos de emergência climática, influenciando percepções públicas e enquadramentos sobre o fenômeno. O estudo articula referenciais da comunicação de risco, da teoria da sociedade de risco e do jornalismo ambiental para compreender de que forma as ondas de calor são comunicadas pela mídia tradicional. Metodologicamente a pesquisa adota uma abordagem qualitativa orientada por dados, a Grounded Theory, combinando mineração de dados, codificação e interpretação qualitativa. O corpus é composto por 104 publicações de 10 veículos diferentes, coletadas a partir de palavras-chave associadas às ondas de calor. A interpretação dos dados envolveu uma codificação aberta e uma posterior subcategorização, que permitiu entender os níveis de risco associados às ondas de calor, bem como se elas são contextualizadas dentro do cenário de mudanças climáticas. Para aprofundar e ilustrar a análise, foram utilizadas visualizações de dados adaptadas para cada tipo de codificação. Os resultados indicam que, embora haja reconhecimento das ondas de calor como eventos extremos que merecem atenção e afetam o cotidiano humano, nem sempre a cobertura estabelece uma vinculação consistente com as mudanças climáticas e às vezes atenua o risco associados ao fenômeno. Em parte das publicações, o fenômeno é tratado como ocorrência episódica, associado a recordes de temperatura, desconforto térmico ou impactos pontuais, sem contextualização estrutural. Observa-se também predominância de fontes oficiais e institucionais, com menos presença de especialistas da área ambiental ou personagens diretamente afetados pelas ondas de calor. Conclui-se que a cobertura das ondas de calor pela imprensa e o compartilhamento no Instagram refletem limitações do jornalismo para tratar eventos extremos a partir de uma perspectiva estrutural e ambiental, o que pode contribuir para um entendimento fragmentado e simplificado do fenômeno além do enfraquecimento da noção de risco associado a ele. Ao evidenciar enquadramentos, associações, padrões e preferências da cobertura jornalística, esta pesquisa contribui para o debate sobre o papel do jornalismo na comunicação de riscos ambientais e na formação da noção pública sobre eventos extremos em um contexto de intensificação das mudanças climáticas.

Palavras-chave: ondas de calor; mudanças climáticas; jornalismo ambiental; comunicação de risco; Instagram

SUMÁRIO:

1. Introdução.....	8
2. Jornalismo Ambiental e contexto atual.....	10
2.1. Jornalismo.....	10
2.2. Jornalismo ambiental.....	11
2.3. Paradigmas contemporâneos do jornalismo ambiental.....	13
2.4. Cobertura de desastres ambientais.....	14
2.5. A comunicação de risco.....	16
3. A centralidade do ambiente digital contemporâneo.....	20
3.1. O Instagram no ecossistema informacional brasileiro.....	21
4. Metodologia.....	23
4.1. Abordagem e método:.....	23
4.2. Da definição do escopo à coleta de dados:.....	23
4.3. Codificação para a interpretação dos dados:.....	26
4.4. Visualização e análise dos dados.....	31
4.4.1. Diagramas de Sankey.....	32
a) Diagrama de Sankey 1: enquadramento temático e níveis de comunicação do risco.....	32
b) Diagrama de Sankey 2: associação com as mudanças climáticas.....	33
4.4.2. Árvore radial de termos recorrentes.....	34
4.4.3. Gráfico de fontes.....	35
4.4.4. Grafo de hashtags.....	35
5. Enquadramentos e construção do risco das ondas de calor no Instagram.....	36
5.1. A comunicação do risco associado às ondas de calor.....	37
5.2. Enquadramentos e contextualização climática das ondas de calor no Instagram.....	39
5.3. Escolhas lexicais e a construção do risco.....	42
5.4. Quem fala sobre as ondas de calor: análise das fontes e vozes legitimadas no discurso jornalístico.....	45
5.5. Da previsão cotidiana aos eventos extremos: análise das narrativas específicas sobre as ondas de calor.....	47
6. Conclusão.....	59

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1: Detalhamento dos perfis do Instagram selecionados para análise.....	24
Quadro 2: Descrição das dimensões e categorias utilizadas no processo de codificação.....	26
Quadro 3: Tabela dos dados encontrados a partir da codificação.....	35

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama de Sankey para a análise dos níveis de comunicação do risco.....	38
Figura 2: Diagrama de Sankey para análise entre as categorias e sua associação com as mudanças climáticas.....	40
Figura 3: Árvore radial para a análise das nomenclaturas mais utilizadas na cobertura.....	43
Figura 4: Gráfico de colunas empilhadas para analisar as fontes.....	45
Figura 5: Grafo de rede evidenciando a relação entre hashtags.....	48
Figura 6: Destaque para a narrativa “Previsões cotidianas”.....	50
Figura 7: Destaque para a narrativa “Alertas meteorológicos”.....	51
Figura 8: Destaque para a narrativa “Eventos extremos”.....	53
Figura 9: Destaque para a narrativa “Bem-estar humano e mudanças climáticas”.....	54
Figura 10: Destaque para a narrativa “Meio ambiente”.....	55
Figura 11: Destaque para a narrativa “Agricultura”.....	56
Figura 12: Destaque para a narrativa “Curiosidades”.....	57

1. Introdução

A exploração ambiental e a constante emissão de gases do efeito estufa têm influenciado a mudança do clima, tornando eventos climáticos extremos, como as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas ao redor do Brasil em 2024, cada vez mais frequentes e devastadores. A ocorrência desses eventos tem impacto direto na vida das populações, o que consolida a emergência climática como um dos principais desafios contemporâneos. Ondas de calor, secas e enchentes deixam de ser ocorrências isoladas e passam a compor um cenário global de aumento da frequência e intensidade de eventos extremos, evidenciado pelo IPCC¹ (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas).

O padrão de intensificação dos eventos extremos pode ser observado no ano de 2025, considerado o terceiro mais quente da história segundo a Organização Mundial Meteorológica, OMM. O calor acima da média desencadeou ondas de calor que afetaram o Brasil e o mundo. Cidades de países como Itália, Espanha, Brasil e Portugal fecharam escolas e tiveram seu cotidiano afetado por temperaturas que ultrapassaram os 40° graus celsius. Diante disso, os eventos extremos, em especial as ondas de calor estão cada vez mais presentes nas pautas da mídia, sendo motivo de preocupação e alarde.

Nesse contexto, a forma como esses fenômenos são comunicados se torna um elemento central na construção social do risco, influenciando percepções públicas, mobilizações e respostas em momentos de crise. O jornalismo, enquanto formador social de conhecimento (Genro Filho, 2012) e ator social fundamental na mediação da realidade (Traquina, 2005; Carvalho, 2023), desempenha um papel central na construção e difusão de sentidos sobre as ondas de calor e a crise climática. No entanto, estudos sobre o jornalismo ambiental e a comunicação de riscos indicam que a cobertura ambiental ainda tende a privilegiar o acontecimento imediato em detrimento de abordagens sistêmicas e preventivas, o que pode limitar a compreensão estrutural dos fenômenos climáticos (Loose, 2020; Girardi *et al.*, 2018).

Ao mesmo tempo, as redes sociais assumiram centralidade no ecossistema informacional contemporâneo, sendo um dos principais meios de difusão de informações em tempo real, essenciais em situações de risco. O Instagram em particular, tornou-se uma das principais redes de circulação de conteúdo jornalístico no Brasil, combinando visualidade,

¹ Mudanças climáticas são generalizadas, rápidas e estão se intensificando – IPCC. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/>

velocidade e interação em uma cultura participativa de troca de informações (Jenkins, 2008). O ambiente digital se transforma, portanto, em um espaço de construção de sentidos sociais e políticos (Beiguelman, 2020). Isso atribui ao jornalismo novos desafios no que tange a mediação entre a sociedade, a informação e a elaboração de sentidos no espaço virtual.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo analisar como as ondas de calor foram enquadradas pela mídia jornalística brasileira durante o primeiro semestre de 2025. Busca-se compreender de que maneira os enquadramentos temáticos, a linguagem, as fontes e a comunicação do risco associadas às ondas de calor contribuem para a construção social dos sentidos sobre o risco das ondas de calor e da crise climática no Instagram.

Para tanto, a pesquisa adota uma metodologia mista, com abordagem qualitativa e apoio de técnicas quantitativas e de visualização de dados. Baseando-se na Teoria Fundamentada em Dados (*Grounded Theory*) (Glaser, Strauss, 1967) a pesquisa contou com procedimentos de codificação de publicações e interpretação de dados. Diante da complexidade do tema abordado e das inúmeras dimensões analíticas que foram sendo descobertas ao longo do processo de codificação, percebeu-se a necessidade de criar estratégias para melhor analisar e visualizar os dados detalhadamente. Assim, adicionou-se mais um objetivo ao trabalho: articular diferentes formas de visualização de modo a identificar estratégias de análise que fossem capazes de abarcar diferentes dimensões da cobertura jornalística sobre as ondas de calor no Instagram.

Justifica-se a relevância deste estudo pela necessidade de compreender de que forma o jornalismo pode influenciar a construção social dos riscos e a percepção pública sobre eventos extremos. Estudos sobre percepção são complexos e de difícil efetivação, mas, especialmente no contexto do jornalismo ambiental, são essenciais para mapear a imagem social que se tem da crise climática, que tanto afeta o cotidiano no mundo (Loose, 2020). Assim, o trabalho propõe iniciar as discussões sobre a construção das noções sobre o risco e a emergência climática, limitando-se ao estudo da cobertura jornalística analisada através das lentes do jornalismo ambiental e da comunicação de risco.

O trabalho está estruturado em quatro capítulos: o primeiro discute os fundamentos teóricos do jornalismo, do jornalismo ambiental e da comunicação de risco; o segundo contextualiza o Instagram enquanto plataforma jornalística para a construção de sentidos; o terceiro apresenta os procedimentos metodológicos; e o quarto desenvolve a análise dos dados e a discussão dos resultados.

2. Jornalismo Ambiental e contexto atual

2.1. Jornalismo

Em sociedades complexas e urbanizadas a experiência direta dos acontecimentos se torna cada vez mais limitada. Como observa Medina (1978), à medida que o sujeito se afasta dos núcleos tradicionais e passa a habitar espaços urbanos em expansão, os problemas de informação se ampliam. Nesse contexto, o jornalismo se consolida na sociedade urbana como instância mediadora da realidade, responsável por tornar apreensíveis acontecimentos não experienciáveis individualmente. A imagem que o indivíduo constrói sobre o mundo, passa, então, a ser atravessada pela mediação jornalística.

Como Argumentam Genro Filho (2012) e Traquina (2005), tal mediação não é neutra, pois, além de transmitir os fatos, o jornalismo organiza, enquadra e atribui sentidos aos acontecimentos, participando ativamente da construção da realidade social. Ao transformar fatos em notícia, a prática jornalística define prioridades e relevâncias que influenciam na forma que os fatos são noticiados, e, conseqüentemente, em como o público os recebe.

Em contextos de crise climática, essa função se torna ainda mais sensível. Em eventos extremos, riscos ambientais e desastres passam a depender da mediação jornalística para serem compreendidos socialmente. Assim, discutir jornalismo ambiental e comunicação de risco implica entender como a mídia constrói sentidos sobre as ameaças.

O período industrial ao qual Medina faz referência trouxe diversas mudanças no entendimento do jornalismo. A industrialização da imprensa aliada à expansão dos centros urbanos e à crescente demanda por informação, contribuiu para o surgimento da noção da imprensa como quarto poder (Traquina, 2005). A imprensa passa a ser enxergada como uma autoridade detentora do poder da informação e ocorre a consolidação do jornalismo informativo (Traquina, 2005)².

A centralidade do fato na construção da notícia fortalece a ideologia da objetividade, na qual os acontecimentos são apresentados como dados que se impõe, de forma a nortear a notícia (Traquina, 2005; Genro Filho, 2012). A objetividade passa a fazer parte da rotina produtiva do jornalismo como uma ferramenta usada para padronizar o produto da notícia, distanciar o repórter da opinião e combater o que Traquina chama de “tirania do tempo”. Paralelamente, o jornalismo se associa à ideia de produto social de consumo de massa

² Traquina explica que, até então, o jornalismo era pautado principalmente pela opinião e, a partir desse momento, ele passa a focar no fato e na informação.

(Medina, 1978) e se firma em rotinas de produção acelerada orientada para o presente, para o acontecimento (Loose, 2018) e para o serviço público de emitir informação.

Loose, no entanto, aponta as limitações dessa rotina produtiva para o jornalismo ambiental e a comunicação dos riscos. Ao centrar-se no fato consumado, o jornalismo tende a perder o interesse por temas como prevenção e antecipação de riscos, pontos principais no jornalismo ambiental e na comunicação de riscos climáticos.

Genro Filho também critica a ideologia da objetividade ao entender o fato como uma construção social mediada pela subjetividade jornalística. O autor aponta o jornalismo como um meio para apreender a realidade e propõe uma nova teoria do jornalismo como forma social de conhecimento, que, ao transformar fatos em notícia, fornece ferramentas para que a sociedade construa uma imagem da realidade social. Traquina (2005) adiciona uma nova percepção à relação do jornalismo com a realidade. O autor aponta que a mídia, mais do que um ator que se limita a observar e transmitir a realidade, é um agente que organiza e atribui sentidos aos acontecimentos, participando da construção da realidade social. Essas contribuições teóricas reafirmam o papel do jornalismo como quem pauta a percepção da sociedade sobre o meio em que vive, bem como sua influência na construção de sentidos

2.2. Jornalismo ambiental

O meio ambiente passou a fazer parte de pautas a partir da década de 1970, com a emergência do tema ao redor do mundo e ecologistas como José Lutzenberger dando força à militância ambiental (Girardi *et al.*, 2018). Em um primeiro momento, as pautas ambientais eram tratadas como temas específicos, exóticos e de pouco interesse, além de não serem associadas a seus contextos mais amplos. Apenas na década de 90, após diversos acontecimentos como o desastre em Chernobyl, em 1986, a criação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, em 1988 e a convocação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) em 1989, que o meio ambiente passou a ser tratado como uma pauta mais séria nos veículos jornalísticos (Loose, 2020). Ainda em 89, um encontro promovido pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) foi essencial para a consolidação do debate ambiental, em especial sobre os riscos ambientais, na imprensa brasileira (Belmonte *et al.*, 2014). O Seminário para jornalistas sobre população e meio ambiente, teve como objetivo promover o debate ambiental para que a imprensa brasileira se preparasse para cobrir a Rio-92, considerada uma das mais importantes conferências sobre meio ambiente e desenvolvimento. A partir desses acontecimentos e de

recomendações da Fenaj durante o seminário, foram criados núcleos de Jornalismo Ambiental em estados como Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Dos grupos que surgiram na época, ainda prospera o Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul, o NEJ-RS.

Três anos depois, durante a esperada Rio-92, ocorreu o Encontro Internacional de Imprensa, Meio Ambiente e Desenvolvimento (*Green Press*), que foi responsável pela definição de princípios éticos para o jornalismo ambiental (Belmonte *et al.*, 2014). Belmonte *et al.* (2014) destaca o décimo princípio da Carta de Belo Horizonte³, que fala sobre a necessidade do comprometimento do trabalho jornalístico com a promoção da qualidade de vida planetária nas fases de produção e veiculação da notícia. Diante desse e do décimo primeiro princípio: “expressar a pluralidade de pontos de vista sobre os assuntos do meio ambiente e de desenvolvimento”, os autores propõem a diferenciação entre jornalismo ambiental e jornalismo sobre meio ambiente. Para o autor, o jornalismo que não trata das causas e soluções das questões ambientais abarcando uma pluralidade de vozes não pode ser chamado de jornalismo ambiental. (Girardi *et al.*, 2012) concordam com essa visão ao evidenciar que o conceito de jornalismo ambiental vai além de um jornalismo especializado e factual, abarcando uma visão mais ampla, que envolve contextualizações e relações complexas, reflexões éticas e filosóficas, além do comprometimento com a pluralidade de vozes, como pontua Belmonte.

Citando Hannigan, Loose (2020) aponta três tipos de acontecimentos ambientais a serem noticiados: datas e eventos importantes, como é o caso das COPs (Conferência das Partes); catástrofes, como acidentes, contaminações e eventos extremos (o foco deste trabalho) e acontecimentos jurídicos, como audiências, reuniões e decisões legislativas. A partir da veiculação desse tipo de informação, em especial nos moldes citados por Belmonte, o jornalismo pode ser capaz de promover a educação e a cidadania na área ambiental. O que é essencial, visto que a formação de uma consciência ambiental transformadora exige um movimento de “alfabetização ecológica”, que envolve entender a natureza como parte integrante da vida humana (Girardi *et al.*, 2018). Sob essa ótica, o jornalismo cumpre o papel de ator social que vai “além do repasse das informações” (Loose, 2020) e se torna crucial na formação dos cidadãos, fornecendo ferramentas para que a população desenvolva a capacidade de decidir sobre a forma de vida na terra (Girardi *et al.*, 2018). Na visão de Bueno (2007), o jornalismo, associado ao compromisso ambiental, é capaz de despertar a reflexão e

³ Documento publicado ao final do encontro da imprensa na capital mineira, com as diretrizes para o jornalismo ambiental.

ação para assuntos ambientais com o auxílio da informação, podendo, assim, fomentar a chamada “cidadania planetária”. “Os meios de comunicação são agentes fundamentais na elaboração, divulgação e transformação do que se pensa sobre esse problema complexo, além de serem uma arena onde se legitimam ou se criticam as opções políticas e econômicas feitas pelos Estados” (Loose, 2020).

Loose e Girardi corroboram com essa visão ao abordar o jornalismo como “agente transformador, mobilizador e promotor de debate por meio de informações qualificadas e em prol de uma sustentabilidade plena”, e reafirmam que essa atuação depende de um pensamento sistêmico que considera todo o contexto ambiental.

2.3. Paradigmas contemporâneos do jornalismo ambiental

A adoção de uma visão sistêmica nas coberturas do jornalismo ambiental é considerada um dos paradigmas contemporâneos da área. A reflexão dos principais autores da área conclui que apenas por meio da superação da visão fragmentada do mundo é possível entender a integração entre sociedade, cultura, economia e natureza. No entanto, essa visão sistêmica e contextualizada da temática ainda é rara nas coberturas tradicionais, que tendem a fazer um jornalismo “sobre o meio ambiente” (Belmonte *et al.*, 2014), sem apresentar o panorama geral das questões ambientais. Isso é evidenciado pela quantidade de catástrofes ambientais a serem noticiadas sem que sejam apresentadas suas causas e soluções. No caso das enchentes do Rio Grande do Sul, ainda que o Clima Meter tenha evidenciado a influência das mudanças climáticas no evento⁴, um estudo realizado por Kniess, Fontes e Ferracioli (2025) evidenciou a escassez de menções sobre a crise climática na cobertura das enchentes.

Isso se deve, em grande parte, pelas bases estruturantes da informação jornalística e suas rotinas produtivas. Como observado por Genro Filho, o fato singular é entendido como o cerne da informação jornalística, que, para dar ênfase ao ponto de interesse, tende a ser objetivo e factual. A cultura da objetividade, nesse sentido, acaba limitando as articulações e os alcances da notícia.

Diante disso, fatos ambientais, que envolvem uma complexidade maior, são multicausais e de longa duração, tendem a não ser tratados em sua completude, justamente

⁴ De acordo com análises feitas pela organização, as mudanças climáticas influenciaram o ocorrido no Rio Grande do Sul e deixaram as chuvas 15% mais intensas. Disponível em: <https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2024/05/10/mudanca-climatica-tornou-chuvas-no-rs-mais-intensas-aponta-estudo.ghtml>

pelas lógicas produtivas da notícia. Ocorre então a fragmentação do fato ambiental (Loose, 2020), que tende a ser pauta apenas em momentos de crise imediata.

2.4. Cobertura de desastres ambientais

A intensificação dos eventos climáticos extremos tem ampliado a presença dos desastres ambientais na agenda midiática, tornando-os um dos principais objetos de atenção do jornalismo contemporâneo. No contexto da crise climática, fenômenos como enchentes, ondas de calor e secas intensas deixam de ser episódios isolados e passam a integrar um cenário de riscos recorrentes e estruturalmente correlacionados. O ponto de encontro é justamente a mudança do clima devido a ação humana, que é responsável pelo aumento da intensidade e da frequência desses eventos⁵. “O aquecimento do planeta, causado pelo acúmulo de gases superaquecedores, gera uma série de efeitos que desestabilizam a forma como os ecossistemas coexistem, provocando diferentes tipos de extremos” (IPAM, 200?).

Os eventos extremos podem ser compreendidos como alterações climáticas com duração, intensidade e frequência atípicas, que acabam por causar danos à sociedade. Podem ser apontados como exemplos enchentes e secas intensas, furacões, ondas de frio e de calor, deslizamentos, entre outros (Fiocruz, 2022). “Eles são capazes de gerar grandes perturbações à população humana e aos ambientes em que se manifestam” (Amaral *et al.*, 2024), principalmente quando se fala em saúde, moradia e qualidade de vida. Além de ter tido destaque devido as enchentes no Rio Grande do Sul, o ano de 2024 também demonstra a intensificação desses fenômenos no que tange ao calor extremo. Em janeiro de 2025, a Organização das Nações Unidas confirmou que 2024 foi o ano mais quente da história, com cerca de 1,44°C acima dos níveis pré-industriais. No mesmo mês da constatação, as temperaturas bateram mais um recorde histórico, com a temperatura global ultrapassando em 1,75°C a média pré-industrial segundo o Copernicus, o observatório climático da União Europeia. Estudos sobre as mudanças no clima do Brasil concluíram que o número de dias de calor aumentou oito vezes nos últimos 60 anos (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2023), o que está relacionado às ocorrências das chamadas “ondas de calor”.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma onda de calor pode ser definida como um período de pelo menos cinco dias em que a temperatura máxima

⁵Disponível em:

<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/05/nao-ha-duvida-que-esses-eventos-extremos-ao-associados-a-mudanca-do-clima-afirma-cientista>

diária exceda a temperatura máxima média em pelo menos 5°C. No entanto, estudos como o de Marques *et al* (2024), apontam diferentes entendimentos do evento climático, não havendo uma definição universal para o termo “ondas de calor”. Contudo, as definições utilizadas por organizações climáticas e pesquisadores da área, ainda que variem na quantidade de dias de clima extremo necessários para se caracterizar uma onda de calor, entre outras tecnicidades, concordam que o fenômeno se caracteriza como um período em que a temperatura máxima ultrapassa o esperado, causando danos à saúde e consequências ambientais e econômicas. Ainda que consideradas eventos climáticos graves, há pouco conhecimento sobre o potencial das ondas de calor enquanto desastre climático⁶. Segundo a pesquisadora Renata Libonati, por serem eventos sem consequências físicas visíveis, as ondas de calor tendem a ser negligenciadas, diminuídas e retiradas da categoria de “desastre”. Contudo, elas integram as classificações de desastres ambientais e podem ser extremamente nocivas para a saúde humana. Isso é demonstrado em um estudo realizado por Marengo *et al.* (2025) que quantificou um total de 48 mil mortes atribuíveis ao calor extremo e prolongado no Brasil entre 2000 e 2018, ano em que, segundo a OMM, mais de 220 milhões de pessoas vulneráveis foram expostas a ondas de calor.

Loose (2020), ao dialogar com Hannigan sobre a cobertura jornalística de desastres ambientais, destaca que esses eventos seriam uma espécie de “tempero” que estimula o interesse noticioso. Isso se dá pelo atravessamento de fatores sociais, de saúde humana e dramatização em eventos trágicos. É recorrente uso de histórias e experiências individuais que geram emoção para nortear a reportagem jornalística com o objetivo de causar interesse⁷. Embora amplifique o valor-notícia do acontecimento, o foco em acontecimentos pontuais emocionantes pode fragmentar e simplificar a pauta ambiental, uma vez que ignora os macro contextos que envolvem as catástrofes ambientais - como as mudanças climáticas no caso do Rio Grande do Sul.

O caráter episódico também culmina em uma cobertura mais curta e temporalmente limitada. O desastre é o foco de atenção enquanto é “quente” e seus efeitos imediatos são mais visíveis. Contudo, em pouco tempo, observa-se o esgotamento do interesse público devido ao surgimento de pautas mais factuais ou repetição do tema na mídia, o que diminui gradualmente a presença do evento nos jornais, ainda que ele ainda esteja ocorrendo. Visto

⁶ Ondas de calor: os impactos da ‘emergência silenciosa’ Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2025/03/ondas-de-calor-os-impactos-da-2018emergencia-silenciosa2019>

⁷ “É a natureza, não tem o que fazer”: como telejornais brasileiros cobriram eventos climáticos extremos em 2024.

que as catástrofes ambientais são longas e complexas, conclui-se que elas são foco por um período muito menor que sua existência real e acabam passando por “lentes que as reduzem a um evento” (Amaral *et al.*, 2024). Essa lógica narrativa dificulta a compreensão do fenômeno como parte de um processo climático mais amplo e recorrente, bem como da continuidade dos impactos sociais, ambientais e econômicos desses eventos.

Além da fragmentação temporal, não são raros os casos em que os eventos são reportados sem que suas devidas causas sejam exploradas. Muitas vezes, as catástrofes ambientais são tratadas como fatalidades, tragédias inevitáveis ou fenômenos de difícil previsão ou gerenciamento. Como apontam Amaral *et al.* (2024) a própria utilização de termos como “desastre ambiental” pode comprometer a compreensão ampla desses fenômenos, uma vez que dá ênfase a aspectos naturais, limitando o entendimento da participação humana no processo. “Desastre é uma palavra que se for empregada sozinha exclui a responsabilidade humana diante das tragédias, inclusive aquelas relacionadas aos fenômenos climáticos” (Arbex, 2024).

Neste enquadramento, a natureza frequentemente é tratada como uma força ativa que atinge os seres humanos, enquanto estes são tratados como vítimas passivas, desconsiderando o amplo conhecimento das influências das ações humanas nas alterações do clima e, conseqüentemente, nos eventos extremos. Ao não apresentar a dimensão causal das catástrofes, a cobertura jornalística retira do homem a responsabilidade, podendo naturalizar esses fenômenos e construir seu sentido em torno de algo não previsível ou mitigável. Esse tipo de abordagem entra em conflito com os princípios do jornalismo ambiental conforme proposto por autores como Belmonte, ao deixar de abordar causas, responsabilidades e soluções de forma contextualizada e plural. Além disso, compromete o papel formativo e educativo do jornalismo, destacado por Girardi, ao limitar seu empoderamento cívico e de estímulo à participação social.

2.5. A comunicação de risco

As características identificadas na cobertura jornalística de desastres ambientais estão diretamente relacionadas à forma como os riscos são percebidos pela sociedade e comunicados pela mídia. No jornalismo ambiental, a noção de risco constitui um elemento central da narrativa, operando como um amplificador do valor-notícia. De acordo com Belmonte *et al.* (2014) tanto o aumento quanto a redução do risco têm relevância jornalística “os grandes problemas (aumento do risco) têm um alto valor-notícia devido ao impacto

econômico e social que causam, mas soluções (redução do risco) também têm relevância jornalística”. Dessa forma, o risco constrói sentidos, orienta enquadramentos e define prioridades na cobertura ambiental.

É fundamental compreender que o risco constitui uma antecipação, uma projeção de danos futuros baseada na percepção de possíveis impactos negativos (Loose, 2018). O desastre, por sua vez, representa a materialização desse risco, tornando concretas ameaças e danos. Essa distinção é central para o jornalismo, uma vez que a cobertura tende a se intensificar apenas quando o risco já se converteu em um dano, reforçando uma lógica reativa em detrimento de abordagens preventivas. Contudo, os autores do jornalismo ambiental, como citado anteriormente, destacam a importância da comunicação que antecipe os riscos, sendo assim, imprescindível, compreender como a percepção influencia na construção dos riscos. Isso está umbilicalmente ligado à Teoria da Sociedade de Risco de Beck (2010). Para o sociólogo, a produção de riqueza e o avanço tecnológico é acompanhado pela produção social de riscos e, nesse contexto, cabe à comunicação de massa construir a noção de risco para criar uma antecipação de riscos futuros, preparando a sociedade para as consequências do processo de modernização.

A percepção de risco refere-se ao processo pelo qual indivíduos e grupos interpretam, avaliam e atribuem significado a situações potencialmente perigosas. Tal processo influencia no comportamento e na tomada de decisão dos indivíduos diante de riscos (Amaral *et al.*, 2024). Em seu estudo sobre o conceito, Eloisa Beling Loose (2020) aponta que, nos primórdios da conceituação da percepção de risco, seu entendimento estava ligado a processos cognitivos de tomada de decisão. Com o tempo, autores como Slovic (2016) e Kasperson *et al.* (1988) passaram a investigar outros fatores envolvidos na percepção de risco, como a dimensão social e as afetividades. Essa nova corrente considera que a percepção dos eventos não passa somente pelo campo racional, mas também o experiencial, que por sua vez, é modificado pelo contexto social. “A psicologia social começou a perceber as estimativas de risco como construções sociais, reconhecendo a identificação dos riscos como um fenômeno social e cultural” (Loose, 2020).

Sandman (2009) aprofunda essa discussão ao diferenciar a percepção de risco do público daquela dos especialistas. Para o autor, o risco percebido pelo público resulta da soma entre perigo objetivo - *hazard* em sua teoria - e o grau de indignação ou preocupação (*outrage*). Sandman dialoga com as teorias de Slovic e Kasperson ao compreender que a percepção de risco é fortemente marcada por fatores afetivos e psicológicos, como medo e sensação de vulnerabilidade. Dessa forma, mesmo riscos tecnicamente elevados podem gerar

baixa mobilização social se não forem acompanhados pela preocupação, enquanto ameaças estatisticamente menores podem provocar reações intensas quando mobilizam emoções coletivas. Essa percepção é dinâmica e passível de transformação, sendo constantemente influenciada por novas informações, experiências e influências externas, sobretudo, transmitidas pelo discurso midiático.

Nesse contexto, a mídia, em especial o jornalismo, atua como mediadora que amplifica ou atenua os riscos, atribuindo sentidos, enquadramentos e graus de urgência às ameaças. Dessa forma, o modo como o risco é enquadrado e narrado contribui diretamente para aumentar ou diminuir sua percepção coletiva (Kasperson *et al.*, 1988; Sandman, 1993; Loose, 2020). Assim como Medina (1978), já apontava o papel do jornalismo na mediação de eventos não-experienciáveis, Slovic reforça que o conhecimento social sobre os riscos é amplamente mediado pela comunicação jornalística, que se torna a principal referência para a apreensão da realidade em contextos de incerteza.

Enquanto analistas tecnologicamente sofisticados empregam a avaliação de riscos para avaliar perigos, a maioria dos cidadãos se baseia em julgamentos intuitivos de risco, normalmente chamados de "percepções de risco". Para essas pessoas, a experiência com perigos tende a vir da mídia, que documenta minuciosamente os percalços e ameaças que ocorrem em todo o mundo (Slovic, 2000, p. 280).

Diante da centralidade da mídia na construção da percepção social das ameaças, surge o conceito de comunicação de risco. Trata-se de um campo interdisciplinar que envolve diferentes áreas do conhecimento e múltiplas abordagens teóricas. Para a Organização Mundial da Saúde⁸, a comunicação de risco caracteriza-se como um processo de troca de informações em tempo real entre especialistas, autoridades e populações expostas a situações de perigo. Essa definição converge com o entendimento de Powell e Leiss (2005), que compreendem a comunicação de risco como um processo dialógico, voltado para a construção coletiva de sentidos. Nesse sentido a comunicação de risco tem sua efetividade afirmada não apenas pela transmissão de dados e informações, mas pela construção de um entendimento comum e promoção de um comportamento cooperativo que considera conhecimentos científicos, populares e contextos sócio-culturais, (Kasperson *et al.*, 1988)

O objetivo central da comunicação de risco é fornecer as informações necessárias para que a sociedade consiga lidar com os riscos que ameaçam sua sobrevivência, saúde ou bem-estar econômico e social (Coma, 2005; Loose, 2020). Diante disso, autores como

⁸ <https://www.who.int/emergencies/risk-communications>

Covello (1989), Sandman, (2009) e Victor (2015) concordam que a comunicação de risco é inerente à cidadania, uma vez que possibilita a participação informada da população nas decisões que afetam diretamente suas vidas.

Embora a comunicação de risco possa ocorrer fora do ambiente midiático, ou seja, independentemente dos meios, as teorias anteriormente descritas apontam que o jornalismo desempenha um papel decisivo nesse processo ao traduzir informações técnicas, atribuir relevância social às ameaças e definir quais riscos merecem atenção pública, operando as funções da comunicação de risco na esfera midiática. No entanto, como aponta Loose (2018), a prevenção raramente ocupa lugar central na agenda jornalística antes da materialização do risco. A lógica predominante do jornalismo, orientada pelo registro do acontecimento e do fato consumado, tende a ignorar riscos futuros, marcado pela incerteza, que costuma afastar a cobertura jornalística.

Essa limitação evidencia a necessidade de repensar as práticas jornalísticas em uma sociedade marcada por riscos e desastres contínuos. Em um contexto de crise climática, no qual eventos extremos se tornam cada vez mais frequentes, o jornalismo não pode se restringir à cobertura dos desastres. Como defende Belmonte, é por meio do jornalismo ambiental que o risco e suas soluções podem ser abordados de forma afetiva, complexa e democrática, incorporando a prevenção, a contextualização e a pluralidade. Nesse sentido, a comunicação assumiria seu papel enquanto fomentadora reflexão e mobilização em meio à sociedade de risco (Beck. 2010)

3. A centralidade do ambiente digital contemporâneo

O surgimento da Internet proporcionou que as pessoas pudessem difundir as informações de forma mais rápida e mais interativa. Tal mudança criou novos canais e, ao mesmo tempo, uma pluralidade de novas informações circulando nos grupos sociais (Recuero, 2009). A emergência das redes sociais como veículos de difusão da informação é um processo estrutural que marca o cenário contemporâneo da comunicação e, conseqüentemente, do jornalismo ambiental. Ao discorrer sobre a crise do fazer jornalístico e os desafios do jornalismo ambiental, Geraque (2018) aponta a forma que a revolução digital pressiona o jornalismo a atuar em novos moldes, dentre os quais podemos citar as redes sociais. A aceleração informacional aliada às mudanças nos hábitos de consumo de notícias deslocou o jornalismo dos meios tradicionais para o ambiente digital, impondo desafios às rotinas produtivas, que tentam se adaptar à nova realidade (Aragão, 2012; Silva, 2007; Briggs, 2009).

Nesse contexto, o jornalismo passa a operar em um ambiente marcado pela rapidez e pela fragmentação da atenção. A lógica da atualização contínua e da circulação em tempo real redefine o modo como os acontecimentos são noticiados. Zago, 2008; Briggs (2009) evidenciam que o jornalismo faz proveito dessa lógica para criar rotinas de atualização em tempo real e dialogar diretamente com os consumidores. Especialmente em situações de crise, nas quais a informação atualizada assume papel central, a atuação do jornalismo nas redes sociais se torna ainda mais relevante. Assim, compreender o jornalismo ambiental contemporâneo exige considerar não apenas os conteúdos compartilhados, mas também os ambientes digitais nos quais esses conteúdos circulam e ganham sentido.

No cenário atual, as redes sociais consolidaram-se como infraestruturas centrais da comunicação pública. Mais do que canais de difusão de informações, essas plataformas apresentam formas específicas de interação, circulação de sentidos e construção da opinião pública. Autores como Beiguelman (2020) defendem que a política, o debate público e a mobilização social se realizam, em grande medida, no ambiente das redes, o que atribui a essas plataformas um papel importante na esfera pública contemporânea.

Jenkins (2008) também ressalta a participação pública nas redes ao descrever a cultura participativa, na qual consumidores participam ativamente da criação e circulação de conteúdos. O autor aponta o contraste entre a nova cultura e a ideia ultrapassada de certa passividade do consumidor. Diante dessa nova configuração, o ambiente virtual apresenta um número ilimitado de informações, opiniões e conteúdos construídos de maneira colaborativa.

Nesse sentido, evidencia-se a responsabilidade do jornalismo, enquanto ator social (Carvalho, 2023), de agendar temas e mediar debates nas redes sociais, atuando como defensor da informação qualificada e democrática, agora no ambiente digital.

3.1. O Instagram no ecossistema informacional brasileiro

Entre diversas plataformas digitais, o Instagram ocupa uma posição de destaque no contexto brasileiro. Em 2025, a rede registrou cerca de 134 milhões de usuários ativos no país, sendo apontada como a favorita de 35,9% dos brasileiros (Instituto Axxus, 2025). Esses dados evidenciam sua relevância no que tange à circulação de informação e presença da população, em especial no caso do Brasil. A centralidade do Instagram também pode ser atribuída a sua capacidade de articulação entre visualidade, rapidez comunicacional e potencial de interação, características que favorecem a disseminação de conteúdos informativos.

A incorporação dessa plataforma às estratégias dos veículos jornalísticos pode ser compreendida como uma resposta aos desafios impostos pelas novas tecnologias e dinâmicas comunicacionais (Aragão, 2012). De acordo com o Relatório de Notícias Digitais do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo da Universidade de Oxford, a tendência de consumo de notícias por meios digitais têm diminuído a influência do jornalismo tradicional e originando uma diversidade cada vez maior de canais para o consumo de informação.

Estudos como os de Etienne e Charton (2023), apontam que o Instagram não atua apenas como meio de difusão de imagens e textos, mas como um espaço de interação que influencia a percepção pública sobre a informação. A plataforma pressupõe um contato mais próximo entre o público e o conteúdo informativo, promovendo interações por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos. Nesse ambiente, cabe ao jornalismo se adaptar para ampliar o alcance da informação e fortalecer seu posto de agente informativo.

Cunha, Gomes e Cajazeira (2018) utilizam o termo “webjornalismo participativo” para descrever a dinâmica de colaboração que pode ser construída entre jornalistas e audiência. Esse modelo está diretamente relacionado à cultura participativa de Jenkins, na medida em que convida o público para auxiliar na circulação e construção das narrativas e sentidos. No contexto das coberturas climáticas a interação transforma as redes em ferramentas que atuam não só na difusão da informação, mas também na mobilização da população em situações de risco, como aponta Recuero (2009). Diante disso, o potencial de interação apresentado pelas plataformas digitais amplia o alcance da notícia e favorece a

circulação de mensagens colaborativas em tempo real, centrais em situações de crises ou desastres.

Destaca-se, nesse sentido, que a combinação entre a posição jornalística como ator social e o alto potencial de interação do Instagram, faz da rede um espaço privilegiado para a construção de sentidos sobre a crise climática e os riscos. Diante disso, analisar a atuação do jornalismo nessa plataforma permite compreender como os riscos climáticos são apresentados à sociedade e quais narrativas ganham visibilidade. Assim, a escolha do Instagram como objeto de análise não se justifica apenas pela sua popularidade entre os brasileiros, mas por suas possibilidades no que tange à mediação e mobilização dos debates públicos.

4. Metodologia

4.1. Abordagem e método:

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com apoio de técnicas quantitativas e de visualização de dados, com o objetivo de entender como as ondas de calor foram enquadradas pela mídia jornalística brasileira no Instagram. Parte-se do entendimento de que a comunicação jornalística não apenas descreve eventos climáticos, mas contribui para a construção social dos riscos. Além disso, a pesquisa é guiada pelas teorias da comunicação de risco, evidenciadas no meio do jornalismo ambiental principalmente com o avanço das emergências climáticas.

Para cumprir os objetivos descritos, é utilizada a Teoria Fundamentada em Dados (Grounded Theory), de Barney Glaser e Anselm Strauss. O método qualitativo é fundamentado na perspectiva interpretativista e envolve uma pesquisa indutiva-dedutiva. Baseando-se na análise de dados, o método relaciona eventos e conceitos abstraídos da realidade para explicá-la. Dessa forma, ele é executado a partir de processos de coleta de dados, procedimentos de codificação e análise de dados.

A abordagem mista se justifica pela complexidade do tema e a necessidade de entender diferentes dimensões da cobertura jornalística. Enquanto uma análise quantitativa seria insuficiente para entender a relação entre a cobertura de ondas de calor e a construção social desse e de outros eventos extremos, uma análise estritamente qualitativa perderia de vista um entendimento da aparição desse tema na mídia. Além disso, os processos de codificação e análise indutiva-dedutiva da Grounded Theory foram fundamentais para organizar e examinar um volume considerável de dados complexos, fornecendo uma análise mais completa.

4.2. Da definição do escopo à coleta de dados:

Partindo dos preceitos citados anteriormente, a presente pesquisa envolveu um processo de coleta de publicações realizadas na plataforma Instagram. As coletas foram feitas por meio do Painel Pysa⁹, desenvolvido pelo Laboratório de Internet e Ciência de Dados da Universidade Federal do Espírito Santo (Labic/Ufes). Foram selecionadas todas as publicações que continham os termos “onda de calor” ou “ondas de calor”, publicadas entre

⁹ Plataforma de social listening voltada para o monitoramento, análise e visualização de dados de redes sociais. A plataforma permite a coleta de dados de redes sociais a partir da definição de palavras chave.

janeiro e junho de 2025. As coletas foram separadas mensalmente e, posteriormente, unificadas em um único dataset, de modo a abranger o primeiro semestre de 2025. Enquanto a escolha do Instagram se justifica pela alta presença da mídia e da população brasileira na plataforma, o período foi selecionado por abarcar o final do verão 2024-2025. Além de ser o verão mais recente desde o início da pesquisa, o ano de 2025 foi considerado o terceiro mais quente da história (OMM, 2026). O período de verão é considerado o mais seco e, conseqüentemente, o mais propício a apresentar ondas de calor. Contudo, a análise não se limita a analisar apenas o período do verão devido ao entendimento de que seria um momento de alta evidência da pauta. Com a passagem do verão, a pauta tende a ser menos assídua, o que contribui para a compreensão de como as ondas de calor fazem parte da cobertura jornalística durante, após e antes de sua ocorrência.

O universo inicial contou com 8.328 publicações de diferentes perfis. Devido à presença de perfis não-jornalísticos e ao número elevado de publicações que impossibilitaria a análise qualitativa, foi necessário criar estratégias para a filtragem dos dados. Antes disso, foi necessário filtrar possíveis linhas duplicadas, processo que foi possível realizar por meio do script Ford¹⁰, também desenvolvido pelo Labic. O script lê a coluna de id (código único de identificação de um post) remove as linhas iguais, resultando em um csv sem linhas repetidas. Para a filtragem das mídias jornalísticas, optou-se pela utilização da métrica de comentários, em primeiro lugar, porque a pesquisa surgiu da ideia de entender a percepção pública das ondas de calor e dos eventos climáticos, sendo assim necessário acessar o maior número de comentários possível. Em segundo lugar, a métrica foi escolhida por indicar tanto engajamento, quanto a capacidade dos perfis de fomentar a discussão pública sobre o assunto.

Dessa forma, a tabela em formato csv obtida pelo processamento foi ordenada pela coluna de comentários de modo que as publicações com maior quantidade de comentários se posicionassem na parte superior. Posteriormente, foi realizada uma varredura dos portais midiáticos tradicionais que apareciam com maior engajamento, foram considerados os portais associados à grandes conglomerados de comunicação, como o Grupo Globo. O processo consistiu na verificação de cada linha e na anotação dos veículos que apareciam, sem contar suas repetições. Inicialmente, foi delimitado o recorte de vinte portais de notícia.

Nessa etapa foram selecionados os seguintes perfis: @portalg1, @estadão, @globorural, @jornaloglobo, @globonews, @vejamaiz, @folhadespaulo, @cnnbrasil, @metroles, @uoloficial, @jovempainews, @recordnews, @jornaldarecord, @portallr7,

¹⁰ Software de processamento de dados focado em redes sociais desenvolvido pelo Laboratório de Internet e Ciência de Dados (Labic).

@bbcbrasil, @radiobandnewsfm, @portaldaband, @bandnewstv, @bandjornalismo e @vejanoinsta. Após a seleção, o dataset passou por mais uma filtragem. Com a aplicação de “filtro avançado”, do script Ford, foi possível retirar do dataset apenas as publicações feitas pelos portais selecionados. Para isso, foi necessário criar um arquivo em formato JSON com os arrobas de cada portal e então orientar o script para separar do dataset todas as linhas que apresentassem aquelas arrobas. Após isso, obteve-se um dataset de 179 linhas. Diante do volume de publicações e do curto período para análise, decidiu-se pela redução do escopo para dez portais de notícia.

O processo de ordenamento foi feito novamente para obter os dez perfis com maior engajamento. Contudo, ao analisar o dataset como um todo, observou-se a existência de publicações virais de mídias que não tinham tanta repercussão ou quantidade de publicações relevantes ao observar o período completo. Diante disso, percebeu-se a necessidade de trabalhar com uma métrica diferente. Assim, foi utilizada a média de comentários por post ao invés do número absoluto de comentários por publicação. Para isso, foi necessário apenas ordenar a planilha pela coluna de usuários para que fosse possível somar a quantidade de comentários em todas as publicações e dividir pela quantidade de posts publicados por veículo.

A partir disso, o escopo foi reduzido de maneira a compreender os dez portais de notícia com maior média de comentários por publicação. Foi necessário repetir o processo de filtragem para obter o dataset reduzido, o processo foi o mesmo, mudando apenas as arrobas da lista que orienta a filtragem.

A filtragem resultou em um dataset com cento e oito linhas que passou por mais uma varredura. Percebeu-se a existência de publicações que não se enquadram na temática da pesquisa, como posts sobre “ondas de calor” durante a menopausa. Assim, cada linha foi avaliada e foram excluídas, à mão, as publicações que não interessavam à pesquisa. Das 108 foram excluídas: uma publicação por ter sido excluída, o que impossibilitaria a análise, uma por não apresentar nenhum dos dois termos definidos (a descrição pode ter sido alterada) e duas por apresentarem os termos no contexto da menopausa, resultando em 104 publicações. A tabela abaixo apresenta os perfis selecionados para compor o escopo, seguido pelo número de publicações e média de comentários por post.

Quadro 1: Detalhamento dos perfis do Instagram selecionados para análise		
Perfil	Número de publicações	Comentários por post
@portalg1	21	585.9
@bbcbrasil	4	574.0
@cnnbrasil	8	461.62
@jornaloglobo	9	414.56
@folhadespaulo	2	325.0
@vejanoinsta	4	261.5
@jovempannews	11	232.18
@globonews	9	197.0
@metropoles	35	61.89
@vejamaais	1	50.0

Fonte: a autora, 2026

4.3. Codificação para a interpretação dos dados:

Com o dataset final em mãos, iniciou-se a etapa de interpretação das informações. Com base na abordagem qualitativa orientada pela Teoria Fundamentada em Dados (*Grounded Theory*), partiu-se da análise geral do dataset para entender os principais aspectos que poderiam ser abordados na análise. A partir disso, foram construídas categorias analíticas para a codificação das publicações por meio da plataforma Google Planilhas. As categorias não foram previamente estabelecidas de forma rígida, mas emergiram a partir de um processo contínuo de leitura, comparação e interpretação das publicações, articulando observações empíricas e as teorias da comunicação de risco e do jornalismo ambiental. Inicialmente, foram identificados padrões em relação aos temas abordados, ao tom discursivo, às fontes utilizadas e aos léxicos utilizados para denominar as ondas de calor. Esses padrões deram origem a códigos que foram refinados, agrupados e reorganizados ao longo do processo de análise.

A categorização por enquadramentos temáticos busca compreender quais dimensões das ondas de calor são privilegiadas pela cobertura jornalística, distinguindo abordagens científicas, humanitárias, ambientais, econômicas, cotidianas ou político-institucionais. Essa escolha dialoga com estudos sobre enquadramento (*framing*) e com a literatura do jornalismo

ambiental que aponta como a seleção temática influencia a compreensão pública dos fenômenos climáticos. O tom da cobertura foi categorizado com o objetivo de identificar a postura discursiva adotada pelas publicações (informativa, didática, de alerta ou jocosa), reconhecendo que o modo como a informação é apresentada interfere na construção social do risco.

De forma complementar, a análise das fontes visa identificar quais vozes são legitimadas na narrativa jornalística e quais são silenciadas, considerando o papel da autoridade técnica e a pluralidade de vozes no discurso sobre meio ambiente (Belmonte *et al.*, 2014). Também foi categorizada a associação das ondas de calor às mudanças climáticas, sendo consideradas as categorias: sim, não e parcialmente/de forma vaga. Essa dimensão analítica tem como objetivo entender em que medida os veículos abordam as possíveis causas das ondas de calor e sua posição dentro do contexto da emergência climática. Além disso, as nomenclaturas utilizadas para fazer referência à temperatura, ao clima, aos eventos extremos e ao alerta foram quantificadas para complementar a compreensão do discurso sobre as ondas de calor.

Por fim, a classificação dos níveis de comunicação do risco (alta, média e baixa) considera as diferentes dimensões analisadas, permitindo compreender como as ondas de calor são enquadradas em termos de urgência, gravidade e contextualização estrutural. Essa categoria se baseia principalmente na teoria de comunicação de risco para distinguir os diferentes níveis de atenuação ou amplificação do risco (Kasperson *et al.*, 1988; Sandman, 1993; Loose, 2020) associado às ondas de calor. Assim, o conjunto de categorias adotado busca oferecer uma leitura integrada e sistemática da cobertura jornalística, articulando conteúdo, forma e linguagem da análise da comunicação dos riscos climáticos.

A tabela a seguir sistematiza e explica as dimensões analíticas, apresentando suas categorias, seus objetivos analíticos e os principais referenciais teóricos que fundamentam as escolhas metodológicas. A tabela deve ser lida não apenas como um instrumento de codificação, mas também como uma síntese do percurso analítico adotado na pesquisa, evidenciando com cada dimensão e categoria contribui para interpretar os sentidos atribuídos às ondas de calor no período analisado.

Quadro 2: Descrição das dimensões e categorias utilizadas no processo de codificação

Dimensão analítica	Objetivo geral	Categoria	Explicação da categoria	Referencial teórico
Enquadramento temático	Examinar o que tem sido noticiado sobre as ondas de calor. Identificar quais sentidos são predominantemente utilizados para enquadrar as ondas de calor, observando se a cobertura privilegia aspectos técnicos, humanitários, ambientais, econômicos, cotidianos ou político-institucionais do tema.	Científico/ Técnico	Publicações com foco em dados meteorológicos, recordes de temperatura, estudos científicos e previsões climáticas.	Entman; Bueno (2007); Loose (2020); Traquina (2005); Girardi, Ilza Maria Tourinho, <i>et al.</i> (2018); Belmonte et al. (2014); Girardi, Ilza Maria Tourinho, <i>et al.</i> , 2012
		Humanitário/ Social	Aborda impactos das ondas de calor sobre populações, especialmente grupos vulneráveis, frequentemente associada à saúde.	
		Ambiental/ Ecológico	Relaciona as ondas de calor à crise climática, impactos ecológicos e processos ambientais globais.	
		Econômico	Trata das consequências econômicas do calor extremo, como impactos na agricultura, energia e abastecimento.	
		Cotidiano/ Curiosidades	Conteúdos de comportamento, humor, dicas práticas e situações inusitadas.	
		Político-institucional	Declarações governamentais, decisões políticas ou ações institucionais relacionadas ao fenômeno.	
Tom da cobertura	Examinar o modo como as ondas de calor estão sendo noticiadas: de forma jocosa, séria e	Alerta/Risco	Ênfase em perigo, urgência, emergência e recordes extremos.	Kasperson <i>et al.</i> (1988); Slovic (1987); Loose (2020); Girardi,

	alarmante ou informativa. Analisar como o discurso jornalístico constrói a percepção de gravidade, urgência ou normalização das ondas de calor.	Informativo	Apresentação de dados e previsões sem juízo de valor explícito.	Ilza Maria Tourinho, <i>et al.</i> (2018); Belmonte <i>et al.</i> (2014);
		Jocosos	Uso de humor ou leveza para tratar do tema.	
Nível de comunicação do risco	Analisar em que como os riscos associados às ondas de calor são comunicados pela mídia jornalística, identificando diferentes graus de atenuação, estabilização ou amplificação dos riscos. Examinar a comunicação do risco com base nos graus de urgência, na contextualização e o modo de construção da ideia de risco associada às ondas de calor.	Alto	Comunicação com forte senso de urgência, gravidade e associação à emergência climática.	Kasperson <i>et al.</i> (1988); Slovic (1987); Loose (2020); Sandman (2009); Powell, Leiss (2005); Delevat (2022); Coma (2005); Victor (2015); Belmonte <i>et al.</i> (2014); Covello, Mccallum (1989)
		Médio	Reconhecimento do risco com abordagem técnica, científica e estabilizadora.	
		Baixo	Minimização ou banalização do risco, tratamento como evento rotineiro.	
Fontes	Examinar quais atores sociais são legitimados para falar sobre as ondas de calor. Analisar a pluralidade de fontes e a existência de fontes técnicas, pessoas afetadas pelo fenômeno, organizações ambientais e gestores e correspondentes governamentais.	Governamentais	Órgãos e representantes do Estado (Inmet, Defesa Civil, gestores públicos).	Belmonte <i>et al.</i> (2014); Loose (2020); Girardi, Ilza Maria Tourinho, <i>et al.</i> (2018); Bueno (2007)
		Especializadas	Cientistas, pesquisadores e especialistas em clima e meio ambiente.	
		População	Cidadãos afetados, relatos pessoais e experiências cotidianas.	
		Organizações ambientais	ONGs, organismos internacionais e entidades	

			ambientais não governamentais.	
Associação com as mudanças climáticas	Examinar em que medida as publicações apresentam uma visão sistemática das ondas de calor, abordando suas causas estruturais e relações complexas. Examinar em que contextos as ondas de calor são, ou não, associadas às mudanças climáticas	Sim	As publicações apontam a relação causal entre a emergência climática e a ocorrência das ondas de calor.	Belmonte <i>et al.</i> (2014); Loose (2020); Girardi, Ilza Maria Tourinho, <i>et al.</i> (2018); Bueno (2007) Geraque (2018); Meditsch (2018)
		Não	As publicações não citam as mudanças climáticas, nem o contexto ambiental associado ao fenômeno.	
		Parcialmente/de forma vaga	As publicações citam as mudanças climáticas, mas não evidenciam a relação com as ondas de calor e nem explicam como a emergência climática pode influenciar no fenômeno. Ou seja, termos associados às mudanças climáticas (como emergência climática, etc) aparecem no texto ou nas imagens, mas sem contextualização ou explicação.	

Fonte: a autora, 2026.

Levando em conta as definições desenvolvidas para os códigos, cada publicação foi categorizada manualmente em uma planilha. O processo envolveu leitura, categorização e revisão contínuas, que resultou em uma planilha complexa que apresenta, além da codificação, o autor e o link de acesso para cada publicação.

Para realizar a codificação, foram criadas colunas correspondentes à cada categoria analítica e, dentro de cada uma delas, um menu suspenso com as opções de etiquetas para codificar as linhas. As funcionalidades do google planilhas permitem um uso mais otimizado dos filtros, além de produzir, automaticamente, gráficos que auxiliam na análise.

Dessa forma, as 104 publicações foram decupadas e analisadas, com a obtenção de 6 dimensões analíticas, que se subdividem 19 categorias de classificação. Assim, diante da diversidade e do volume das categorias, o trabalho exigiu elaboração e decisões complexas para alcançar um resultado satisfatório no momento da análise dos dados. A primeira solução metodológica foi criar uma tabela única com todas as informações categorizadas e sub-categorizadas. Contudo isso foi insuficiente para identificar as relações entre as categorias de forma clara e ilustrar as diferentes dimensões e perspectivas apresentadas pelos dados. Isso levou à decisão de utilizar, em conjunto, diferentes formas de visualização, cada uma adequada à dimensão analítica que deveria ajudar a interpretar.

Então, para facilitar a leitura das informações mais relevantes foram mescladas técnicas e instrumentais distintas de visualização, como diagramas de Sankey, grafos de rede, gráficos de colunas empilhadas e árvores radiais. Cabe reconhecer que existe uma possibilidade imensurável de métodos para a visualização dos dados da pesquisa e que, tendo em vista o limite de tempo, foram escolhidos aqueles identificados como mais viáveis para realizar a análise.

4.4. Visualização e análise dos dados

A etapa de visualização dos dados se constitui não apenas como recurso ilustrativo, mas é fundamental ao processo de análise e interpretação dos dados. Parte-se do entendimento de que as visualizações são instrumentos capazes de revelar padrões, relações e recorrências que não seriam facilmente identificadas apenas por meio da leitura das publicações. Diante da complexidade do *corpus* e da diversidade de dimensões analíticas, optou-se pela utilização de diferentes tipos de gráficos e grafos, cada um adequado a um objetivo analítico específico.

Todos os gráficos foram construídos por meio da plataforma Flourish¹¹, que permite a criação de visualizações interativas e intuitivas, facilitando tanto a construção quanto a interpretação dos gráficos. Destaca-se a dinamicidade das visualizações, que são melhor analisadas em ambiente digital e interativo. Por isso, cada visualização apresentada contará com um link para acesso, recomenda-se a visualização em dinâmica para melhor compreensão e interpretação dos dados.

¹¹ Acesse a plataforma em: <https://flourish.studio/>

4.4.1. Diagramas de Sankey

A principal vantagem do diagrama de Sankey é sua capacidade de resumir visualmente o volume e a direção de fluxos, facilitando a compreensão de origem, destino e número de relações (Rowe, 2025). Na visualização construída, a largura dos fluxos corresponde ao número de publicações classificadas em cada relação, permitindo uma leitura quantitativa.

a) Diagrama de Sankey 1: enquadramento temático e níveis de comunicação do risco.

O primeiro diagrama de Sankey foi utilizado para visualizar o fluxo entre os enquadramentos temáticos das publicações e os níveis de comunicação do risco. Esse tipo de visualização é particularmente adequado para representar relações de fluxo entre categorias, permitindo observar como certos enquadramentos tendem a se associar a formas específicas de comunicar o risco.

O objetivo analítico desse diagrama é identificar padrões de associação entre a temática e a comunicação do risco, possibilitando compreender se determinados enquadramentos temáticos fazem parte de processos de atenuação ou amplificação dos riscos conforme proposto por Kasperson et al. (1988). Sua utilização se justifica pela necessidade de observar relações entre dimensões analíticas distintas (enquadramento temático e comunicação do risco) e a proporção dessas relações, algo que seria difícil de representar e entender com outros tipos de visualizações.

Para construí-lo foi necessário quantificar as publicações que apresentavam determinadas relações entre enquadramento temático e comunicação do risco. Assim, a matriz de dados do gráfico é organizada da seguinte forma: a coluna A (origem), apresenta os enquadramentos temáticos, a coluna B (destino) contém os níveis de comunicação do risco e a coluna C (valor) apresenta a quantidade de publicações que em que essas relações ocorrem. Cada linha da planilha representa, portanto, uma conexão entre um enquadramento temático e um nível de comunicação do risco, permitindo a visualização dos fluxos predominantes entre essas categorias.

Cabe ressaltar que a soma dos valores de cada coluna (consequentemente os valores presentes no gráfico) ultrapassa a quantidade de publicações analisadas. Isso ocorre devido a estratégia de codificação, que permite que uma mesma publicação seja classificada em mais de um enquadramento temático. Nesses casos, uma única publicação pode gerar múltiplas relações **enquadramento-comunicação do risco**, sendo contabilizada mais de uma vez na

matriz de dados. Essa escolha metodológica reflete a complexidade discursiva das publicações e evita a simplificação excessiva dos conteúdos, possibilitando a identificação da diversidade de enquadramentos utilizados.

b) Diagrama de Sankey 2: associação com as mudanças climáticas

O segundo diagrama de Sankey foi construído para analisar o percurso discursivo das publicações que associavam ou não, as ondas de calor às mudanças climáticas. Seu objetivo é compreender em que medida a cobertura jornalística articula o acontecimento imediato (as ondas de calor) a um contexto climático estrutural.

Essa visualização se justifica pela centralidade da abordagem sistêmica nas teorias sobre o jornalismo ambiental, que demanda a explicitação das causas dos eventos extremos. O sankey permite observar não apenas a presença dessa associação, mas também as relações predominantes na cobertura desse fenômeno, devido sua característica de representação de fluxos. Nesse caso, o sankey foi organizado de modo que o fluxo parte do geral (associação com as mudanças climáticas), passa pelo tom das publicações e desemboca nos enquadramentos temáticos específicos.

Para a construção desse diagrama, adotou-se o mesmo procedimento do diagrama anterior, quantificando as relações entre as categorias analíticas e organizando esses dados em uma planilha com as colunas origem, destino e valor. A diferença desse diagrama é que ele articula três dimensões analíticas distintas, o que resulta na criação de dois fluxos encadeados que, juntos, representam a associação entre as três categorias. O primeiro fluxo corresponde à relação entre a associação (ou não) das ondas de calor às mudanças climáticas e o tom da cobertura. O segundo fluxo estabelece a relação entre o tom e o enquadramento temático da publicação. Assim, o diagrama apresenta um caminho que evidencia como a narrativa se organiza desde a explicitação (ou ausência) da causa do fenômeno até a forma temática pelo qual ele é representado.

Os dados da planilha se organizam de modo que as primeiras linhas apresentam as relações **associação-tom** e as linhas subsequentes as relações **tom-enquadramento**. O primeiro e o segundo bloco de associações correspondem a dados necessários para a construção de dois diagramas distintos, contudo, a inserção desses fluxos em uma mesma estrutura de dados permite que a visualização integre as categorias. Nesse arranjo, a categoria intermediária (o tom da cobertura) atua como um nó que conecta a origem ao destino, segmentando o fluxo conforme a diversidade de relações presentes. Destaca-se novamente a

possibilidade de existirem publicações que apresentam mais de uma categoria de enquadramento e, conseqüentemente, mais de uma relação, o que influencia na contabilização final das categorias e pode aumentar o número de fluxos.

4.4.2. Árvore radial de termos recorrentes

A árvore radial foi utilizada para analisar a linguagem empregada na cobertura, mapeando os termos recorrentes associados à temperatura, alerta, clima e eventos climáticos. Seu objetivo é compreender como a escolha lexical contribui para a construção social do risco e a percepção das ondas de calor.

Essa visualização surge da observação de termos que se repetem em diferentes publicações de veículos distintos, evidenciando uma relação entre as palavras escolhidas para caracterizar os fenômenos e a abordagem escolhida para tratar o tema (cotidiano e informativo, de alerta, etc). Assim, a visualização se justifica pela necessidade de observar a dimensão discursiva da cobertura na medida em que permite a identificação da utilização de termos técnicos, alarmistas, jocosos ou coloquiais. Os termos foram definidos a partir da análise qualitativa das publicações, sendo registrados durante o processo de codificação.

A árvore radial é favorável à análise dos termos devido sua capacidade de apresentar um grande conjunto de dados em um espaço menor e de forma integrada. Nela, os dados são estruturados de modo em que a árvore se expande e se ramifica a partir de um nó central, nesse caso, “ondas de calor”. A partir do termo em comum, a árvore se ramifica em mais uma camada de termos (temperatura, alerta, clima e eventos extremos) definidos com base na recorrência no dataset e na identificação de que se tratavam de termos diretamente associados à caracterização e percepção das ondas de calor. Por fim, em uma terceira camada, a árvore se ramifica em termos usados para caracterizar as palavras da camada anterior. Além da ramificação, que permite a visualização da diversidade de nomenclaturas, a visualização permite a inclusão de barras que quantificam as vezes em que aquele termo foi utilizado.

Para a construção do gráfico, foi necessário quantificar a utilização dos das nomenclaturas e organizar uma planilha na qual a coluna A representa os termos centrais (temperatura, alerta, clima e eventos extremos), a coluna B contém as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos termos centrais e a coluna C apresenta o número de publicações em que aquela nomenclatura foi utilizada.

Com essa visualização, é possível entender se a publicação trata as ondas de calor como um “evento climático severo” perigoso ou como um “calorão” comum no verão, bem como se o veículo evidencia o “aquecimento global” e a “desigualdade climática”.

4.4.3. Gráfico de fontes

O gráfico de colunas empilhadas foi utilizado para representar a distribuição dos tipos de fontes mobilizadas em cada enquadramento temático. Seu objetivo analítico é compreender quem fala sobre as ondas de calor na mídia, quais vozes são legitimadas e quais são priorizadas em determinados enquadramentos. A utilização dessa visualização se justifica pelas discussões teóricas do jornalismo ambiental, que apontam a pluralidade de fontes como elemento fundamental para uma cobertura formativa e democrática.

Os dados foram organizados de modo em que a coluna A apresenta o tipo de fonte utilizada (governo, especialista, população, organizações ambientais, outras agências ou sem fonte) e as colunas seguintes apresentam, na primeira linha, ao enquadramento temático e nas demais o número de vezes que cada tipo fonte foi utilizada dentro daquela categoria. Essa organização dos dados permite visualizar não só os tipos de fonte mais utilizados, mas também a distribuição dessas fontes dentro de cada enquadramento temático.

4.4.4. Grafo de hashtags

Para a construção do grafo de hashtags, realizou-se o processamento das publicações por meio do script Ford, que identifica e extrai todas as hashtags presentes no corpus analisado. O script organiza esses dados em um arquivo no formato .gdf, estruturando a partir da lógica de coocorrência de hashtags, ou seja, cada vez que duas hashtags aparecem juntas em uma mesma publicação, estabelece-se uma aresta entre elas, com o peso correspondente à frequência dessa associação. Ao importar o arquivo no software Gephi, tornou-se possível visualizar a rede de relações entre as hashtags utilizadas em conjunto, o que facilita a compreensão das narrativas. Assim, a utilização dessa visualização se justifica pela necessidade de compreender não apenas a frequência de aparição das hashtags, mas a forma como elas se articulam em narrativas específicas.

5. Enquadramentos e construção do risco das ondas de calor no Instagram

Este capítulo tem como objetivo analisar como as ondas de calor foram enquadradas pela mídia jornalística brasileira no Instagram durante o primeiro semestre de 2025. Articulando as teorias anteriormente discutidas, parte-se da compreensão de que as escolhas narrativas, visuais e discursivas dos veículos não apenas informam sobre os eventos climáticos, mas contribuem diretamente para a construção social dos riscos associados a esses fenômenos.

Diante da complexidade do objeto analisado e das múltiplas dimensões da cobertura jornalística das ondas de calor, foram necessárias diferentes técnicas de visualização e análise. Entende-se que nenhuma visualização isolada seria suficiente para abarcar tamanha complexidade. Dessa forma, análises de diferentes tipos de gráficos foram combinadas para entender de que forma as ondas de calor foram comunicadas pelas 10 mídias selecionadas na plataforma instagram.

Com o objetivo de oferecer um panorama geral do corpus analisado, antes de adentrar as análises interpretativas das visualizações, apresenta-se a seguir uma tabela de quantificação das categorias resultantes do processo de codificação. A tabela sistematiza a distribuição das publicações em todas as categorias analíticas, permitindo uma leitura inicial de recorrências e ausências. Esse mapeamento quantitativo cumpre uma função descritiva, servindo como base para a compreensão das relações que serão exploradas, bem como a comparação com os dados de outras visualizações.

Quadro 3: Tabela dos dados encontrados a partir da codificação		
Dimensão analítica	Categoria	Quantificação
Enquadramento temático	Científico/Técnico	64
	Humanitário/Social	22
	Ambiental/Ecológico	9
	Econômico	3
	Cotidiano/Curiosidades	14
	Político-institucional	2
Tom da cobertura	Alerta/Risco	51
	Informativo	48

	Jocosos	5
Nível de comunicação do risco	Alto	17
	Médio	50
	Baixo	37
Fontes	Governamentais	48
	Especializadas	29
	População	16
	Organizações ambientais	24
Associação com as mudanças climáticas	Sim	13
	Não	88
	Parcialmente/de forma vaga	3

fonte: a autora, 2026.

A análise dos enquadramentos temáticos, dos níveis de comunicação do risco, da linguagem empregada e das fontes mobilizadas aponta para um padrão discursivo que privilegia o acontecimento imediato em detrimento de uma compreensão sistêmica da crise climática. Embora as ondas de calor sejam amplamente noticiadas e reconhecidas como eventos preocupantes, sua associação às mudanças climáticas e às dinâmicas estruturais que intensificam esses fenômenos estão pouco presentes. Essa constatação dialoga com a compreensão dos autores sobre os novos paradigmas ambientais e apontam para uma cobertura mais focada em jornalismo sobre meio ambiente do que em jornalismo ambiental. Esse padrão atravessa as diferentes etapas da análise que, apresentada a seguir, parte de uma compreensão mais abrangente de como os riscos das ondas de calor foi comunicado, passando pelo detalhamento da cobertura e chegando até as narrativas específicas compartilhadas pelos veículos midiáticos selecionados durante os 6 meses analisados.

5.1. A comunicação do risco associado às ondas de calor

A análise se inicia pela distribuição dos níveis de comunicação de risco das publicações. Para isso, utiliza-se um diagrama de Sankey que permite visualizar a relação entre os níveis de comunicação do risco e os enquadramentos temáticos das publicações.

Figura 1: Diagrama de Sankey para a análise dos níveis de comunicação do risco¹²

Fonte: a autora, 2026.

Em primeira análise, o diagrama evidencia que a maior parte das publicações concentra-se no nível médio da comunicação do risco, caracterizado pela predominância de conteúdos técnicos e informativos. Presente em 50 publicações, como pode-se observar na figura 1 esse nível de comunicação do risco tende a estar associado à publicações que noticiam as ondas de calor a partir de dados científicos, previsões e alertas meteorológicos. Isso fica evidente no diagrama pela densidade do fluxo entre a média comunicação do risco e a categoria científico/técnico, presente em 33 publicações.

Apesar de estar concentrada na categoria técnica, a média comunicação do risco estabelece relação com todas as outras categorias, com destaque para a categoria humanitária. Isso evidencia que as ondas de calor, independentemente da escolha de enquadramento temático, são tratadas, na maior parte das vezes, como um fenômeno preocupante, mas gerenciável. Embora a cobertura aponte a existência dos riscos, ela privilegia uma abordagem tecnicista, centrada na descrição e registro do fenômeno sem aprofundar em causas estruturais ou consequências graves.

As publicações classificadas como baixa comunicação do risco concentram-se sobretudo em previsões cotidianas e curiosidades. Nesse nível, não há menção explícita a perigo alerta ou urgência, e é justamente esse o fator que separa a média da baixa comunicação do risco. Diante disso, essas publicações se limitam a informar a intensidade do

¹² Acesse o projeto do Flourish em: <https://public.flourish.studio/visualisation/26005963/>

calor, sua duração e as regiões afetadas, priorizando uma linguagem leve e acessível focada apenas no repasse da informação. Nesse contexto, as ondas de calor são tratadas como um fenômeno cotidiano e os possíveis riscos associados à elas são omitidos.

O nível de alta comunicação do risco é o mais raro, mas muito significativo do ponto de vista analítico. As publicações que aparecem nesse grupo envolvem forte componente humanitário, descrevendo consequências tangíveis das ondas de calor, como impactos sobre a saúde, aumento da mortalidade e vulnerabilidade social. Percebe-se também que esse nível de comunicação estabelece relações com enquadramentos ambientais e científicos. No primeiro caso, considerando as teorias trabalhadas no presente trabalho, estão presentes as publicações que mais se aproximam de um jornalismo ambiental pautado pela comunicação de risco. Isso se dá porque, além de contextualizarem as ondas de calor no cenário da emergência climática, as 4 publicações que apresentam a relação enquadramento ambiental-alta comunicação do risco explicitam os perigos associados ao fenômeno tratado. Nesse sentido, o fenômeno deixa de ser um evento meteorológico isolado e torna-se um risco tangível, o que contribui para a construção social das ondas de calor como um risco sério.

Quanto às publicações que apresentam a relação alta comunicação do risco-enquadramento científico/técnico, percebe-se uma preocupação em evidenciar o perigo das ondas de calor mesmo em conteúdos informativos. O que separa essas publicações das outras quatro que pertencem enquadradas como média comunicação do risco é justamente a intensidade do risco atribuído ao fenômeno.

O diagrama evidencia, portanto, que determinados enquadramentos temáticos tendem a se associar à níveis específicos de comunicação do risco e que narrativas humanitárias são as que mais influenciam uma comunicação focada nos riscos associados às ondas de calor

5.2. Enquadramentos e contextualização climática das ondas de calor no Instagram

Para explorar melhor os enquadramentos temáticos atribuídos às ondas de calor e compreender de maneira mais profunda como o contexto climático é incorporado na cobertura, optou-se pela utilização de um segundo diagrama de Sankey. Essa visualização permite a análise da relação entre a associação das ondas de calor às mudanças climáticas, o tom adotado nas publicações e os enquadramentos temáticos mobilizados pela mídia jornalística no Instagram.

Figura 2: Diagrama de Sankey para análise entre as categorias e sua associação com as mudanças climáticas¹³

Fonte: a autora, 2026.

A primeira constatação é a de baixa associação das ondas de calor com as mudanças climáticas. Das 104 publicações analisadas, apenas 13 explicitam a relação causal entre as ondas de calor e as mudanças climáticas, enquanto 3 citam a emergência climática, mas sem explicar sua relação com o fenômeno tratado. Observa-se também a divisão quase proporcional entre o tom informativo e o tom de alerta, o que reforça a ideia de uma cobertura equilibrada em relação ao risco. Analisando cada tom individualmente é possível identificar semelhanças e disparidades entre eles. Em primeiro lugar, percebe-se que ambas categorias estabelecem relações com praticamente todos os enquadramentos temáticos, com exceção do econômico, no qual todas as publicações são de cunho informativo. Além disso, tanto as publicações de alerta quanto às informativas criam mais laços com o enquadramento científico técnico, que, presente em 64 publicações, é o mais abundante do dataset.

Esse predomínio dialoga com as rotinas produtivas descritas por Traquina (2005), nas quais o jornalismo tende a priorizar o factual, o imediato e o verificável. Ao noticiar ondas de calor sob essa ótica, os veículos cumprem o papel de repassar o fato ocorrido, mas raramente avançam para uma contextualização dos riscos em termos sociais, ambientais, climáticos ou até mesmo políticos e econômicos. Isso explica por que, mesmo diante de informações que, a

¹³ Acesse o projeto do Flourish em: <https://public.flourish.studio/visualisation/27553335/>

princípio, poderiam sugerir risco elevado, muitas publicações permanecem na categoria de média comunicação do risco, evidenciada na figura 1 como predominante. Falta a essas publicações o contexto que permitiria ao leitor compreender a gravidade do fenômeno.

Entretanto, esse enfoque no acontecimento factual, típico da cobertura de periodicidade diária, favorece enquadramentos pontuais e costuma não interligar as longas e complexas redes causais. A ideia presente no campo ambiental de que tudo está conectado é interrompida quando as notícias retratam uma parte da história sem contextualizá-la. Acaba-se, portanto, fragmentando o fato ambiental (Loose, 2020, p. 67-68).

Esse tipo de enquadramento contribui para aquilo que Beck (2010) denomina como cegueira causal. Ao deslocar a atenção para o evento imediato - o calor intenso em um local ou dia específicos - e não para as causas sistêmicas relacionadas à crise climática, a mídia dificulta a construção social de um entendimento amplo sobre os riscos modernos. Quando as ondas de calor são tratadas como fenômenos isolados e recorrentes, o público tende a percebê-las como parte da normalidade e não como sintomas de uma transformação climática mais complexa.

A invisibilização das questões ambientais também é evidenciada por Krenak (2019), que defende a ideia da existência de uma desresponsabilização das ações humanas que não anula, porém, as consequências das decisões tomadas sem o uso da consciência. A teoria de Krenak dialoga diretamente com a sociedade de risco de Beck e com a análise do diagrama na medida em que o autor aponta uma possível cooperação coletiva a partir da superação da cegueira e da atenção à novas visões, nesse caso, o entendimento de fenômenos extremos como fatores relacionados à emergência climática e à ação humana.

A segunda maior categoria é a humanitária (22 publicações), na qual o tom de alerta predomina. Nesse caso, os riscos das ondas de calor são associados aos impactos diretos na vida das pessoas, e são abordados sob uma ótica de justiça climática e saúde. Essa categoria aproxima as discussões sobre as ondas de calor ao seu caráter social e as contextualizam quanto à ocorrência de eventos climáticos extremos, ainda que nem sempre estabeleça conexões explícitas com a crise climática. O número de publicações com enquadramento humanitário se justifica pelo impacto e interesse público, que constituem importantes valores-notícia e atribuem uma camada de atenção maior às ondas de calor.

A categoria cotidiano/curiosidades, com 15 publicações, apresenta uma combinação entre o tom informativo e jocoso, criado justamente para abarcar os conteúdos que abordam o calor de forma humorística. Percebe-se uma predominância do tom factual e informativo, que, como evidenciado anteriormente, refletem a quantidade de publicações de previsões

cotidianas. Contudo, é necessário mencionar as cinco publicações que apresentam o tom “jocosos” presente em publicações que utilizam o humor norteador da informação. Nessas publicações, as ondas de calor são tratadas de forma mais leve, em um contexto tido como engraçado, o que pode contribuir para a diminuição da percepção de risco do fenômeno.

A temática ambiental aparece apenas na quarta posição, presente em 9 publicações, o que evidencia a baixa associação entre as ondas de calor e o contexto climático e ambiental global. Mesmo quando descrevem consequências ambientais, como o derretimento de geleiras na Antártida¹⁴ ou a possível entrada de espécies invasoras na Itália¹⁵, três das publicações que apresentam esse enquadramento temático não relacionam tais efeitos ao aquecimento global. Nesse sentido, os conteúdos destacam impactos ambientais, mas não apresentam suas causas, o que reforça a tendência observada de tratar desastres como episódios isolados e não como manifestações de processos sistêmicos, como aponta Geraque (2018).

A exceção a esse padrão é a categoria econômica, embora represente apenas três publicações, todas elas mencionam explicitamente as mudanças climáticas ao tratar dos impactos das ondas de calor nas plantações, entre outras consequências econômicas causadas pela crise climática. Assim, ainda que pouco frequente, essa narrativa, juntamente com a ambiental, é a que mais claramente estabelece o vínculo causal entre as ondas de calor e as mudanças climáticas.

Por fim, vale ressaltar a categoria político/institucional, que, apesar de estar associada à apenas duas publicações, se destaca pela diferença no contexto em que as ondas de calor são tratadas. As duas publicações se limitam a informar sobre decisões de gestão do fenômeno, como o adiamento das aulas da rede estadual do Rio Grande do Sul devido à temperatura elevada¹⁶ e a implementação, no estado de São Paulo, de um sistema de envio de mensagens em casos de alerta da Defesa Civil¹⁷. Ambas publicações são importantes ao representarem a gestão das ondas e calor, sugerindo que o risco está sendo monitorado e mitigado.

5.3. Escolhas lexicais e a construção do risco

¹⁴ Disponível em: <https://www.instagram.com/p/DGnR-c9MpC6>. Acesso em: 16 nov. 2026

¹⁵ Disponível em: <https://www.instagram.com/p/DLiP2ldPsvY>. Acesso em: 16 nov. 2026

¹⁶ Disponível em: <https://www.instagram.com/p/DF3h1Ycs0X8>. Acesso em: 16 nov. 2026

¹⁷ Disponível em: <https://www.instagram.com/portalg1/p/DG6ZzzDvDa0/>. Acesso em: 16 nov. 2026

Após a análise dos enquadramentos temáticos, dos níveis de comunicação do risco e da associação das ondas de calor às mudanças climáticas, percebeu-se a necessidade de entender de que maneira os enquadramentos e sentidos identificados anteriormente são materializados no texto jornalístico. Dessa forma, a árvore radial de termos surge como uma ferramenta complementar que ajuda a entender e ilustrar como as escolhas linguísticas dos veículos se alinham à representação dos riscos observada. Essa visualização permite observar padrões linguísticos que reforçam, atenuam ou deslocam a noção de risco, revelando a relação entre os enquadramentos e discursos científicos, cotidianos ou alarmantes.

Figura 3: Árvore radial para a análise das nomenclaturas mais utilizadas na cobertura¹⁸

Fonte: a autora, 2026.

Ao analisar esses termos, percebe-se uma divisão clara entre os léxicos mais próximos à linguagem coloquial e cotidiana - até mesmo jocosa - e os mais sérios e utilizados em reportagens especializadas. Os termos relacionados à publicações de baixo nível de comunicação do risco apontam que essas publicações tendem a utilizar uma linguagem mais coloquial, com termos mais utilizados pela população ou até mesmo usando alusões como

¹⁸ Acesse o projeto no Flourish em: <https://public.flourish.studio/visualisation/26167052/>

“fornalha” e “maçarico”, para falar sobre o calor. Além disso, expressões como “calorão”, “escaldante” são consideradas coloquiais e reforçam um enquadramento mais jocoso ou cotidiano do fenômeno. Esses termos diminuem a percepção social do risco, uma vez que aproximam o fenômeno da linguagem popular e cotidiana, retirando-lhe a carga alarmante. Esse tipo de linguagem revela uma estratégia discursiva de suavização do risco, geralmente presente em publicações focadas em entretenimento, curiosidades ou fenômenos inusitados. Ainda assim, percebe-se que o termo “calor extremo” é o mais comum para tratar do fenômeno, justamente porque, além de ser utilizado pela comunidade científica, é de fácil entendimento.

Os termos mais sérios são frequentemente usados por autoridades, especialistas e órgãos climáticos, o que indica uma tecnicidade maior nas publicações e, conseqüentemente, um distanciamento da linguagem da população. Um exemplo disso é o termo “severo”, que, apesar de acessível, é um termo pouco utilizado coloquialmente. Nesse caso, o termo é utilizado em publicações mais alarmantes e que apresentam informações técnicas.

Em relação aos termos usados para caracterizar o clima, “mudanças climáticas” é o mais recorrente, com 10 aparições, seguido por “crise climática” (2) e “aquecimento global” (2). Vale ressaltar a diferença entre clima e tempo, que justifica a divisão dos termos utilizados para representar cada conceito. Entende-se que “tempo” faz referência às condições atmosféricas em um curto período, nesse caso, o calor, já “clima” diz respeito às condições atmosféricas médias (Climatempo, 2025), o que leva em consideração um longo período e o histórico da região em questão. Apesar de sua predominância, o termo “mudanças climáticas” geralmente aparece de forma vaga, sendo citado como uma das causas do aumento das ondas de calor e dos eventos extremos. As publicações que o utilizam, em sua maioria, não contextualizam o quadro da emergência global nem esclarecem sua relação com as ondas de calor. Por outro lado, publicações que apresentam os outros termos tendem a aprofundar no tema. Termos como “desigualdade climática”, “injustiça climática” e “riscos climáticos” são exemplos disso. Eles se referem a um contexto social da emergência climática e contextualizam de forma robusta as ondas de calor dentro desse fenômeno global. As publicações que aparecem nesse grupo envolvem narrativas predominantemente humanitárias, descrevendo conseqüências tangíveis das ondas de calor, como impactos sobre a saúde, aumento da mortalidade e vulnerabilidade social.

Os termos associados aos eventos extremos também seguem esse padrão. Geralmente são associados à uma explicação dos fenômenos decorrentes das mudanças climáticas, sendo mais didáticos e explicativos. Destaca-se a utilização do termo “evento climático extremo”,

que tende a estar associado à contextualização climática mais ampla, de forma que se enquadra em publicações de cunho ambiental e de alerta.

Por fim, observa-se pouca variação com os termos referentes aos alertas, entretanto, há uma alta ocorrência. As publicações que falam de alertas do Inmet, da Defesa Civil ou do CGE tendem a empregar os termos “risco” e “perigo”, de forma a enfatizar o alarde sobre os eventos. Diferente das demais categorias, nessa, não há grande diferenciação entre as publicações que utilizam as nomenclaturas, sendo consideradas apenas escolhas favoráveis às publicações.

5.4. Quem fala sobre as ondas de calor: análise das fontes e vozes legitimadas no discurso jornalístico

As escolhas linguísticas observadas não operam de forma isolada, mas fazem parte de diversas escolhas que legitimam o discurso jornalístico e definem o enquadramento das ondas de calor na cobertura. Nesse sentido, outro ponto importante a ser observado é a escolha de fontes para validar determinados enquadramentos e níveis de risco.

Figura 4: Gráfico de colunas empilhadas para analisar as fontes¹⁹

Análise das fontes utilizadas na cobertura

Gráfico de colunas empilhadas evidenciando as fontes mais utilizadas bem como as categorias em que foram citadas de forma recorrente.

Fonte: a autora, 2026.

¹⁹ Acesse o projeto no Flourish em: <https://public.flourish.studio/visualisation/27553835/>

A análise da distribuição das fontes utilizadas nas publicações evidencia padrões sobre a construção da autoridade discursiva na cobertura das ondas de calor. O gráfico de colunas empilhadas permite observar, de forma comparativa, quais tipos de fontes são mais utilizadas e em quais categorias temáticas estão distribuídas, revelando escolhas editoriais e limitações da cobertura jornalística.

Inicialmente percebe-se a predominância de fontes governamentais sua distribuição por quase todas categorias. Isso se deve à recorrente utilização do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) como referência para dados, alertas e previsões meteorológicas, além da presença de gestores públicos e comunicados oficiais em publicações sobre situações de risco e medidas de resposta a eventos extremos. Embora o Inpe desempenhe um papel técnico-científico, sua recorrente categorização como fonte governamental faz com que a mediação institucional do Estado se sobreponha a outras formas de autoridade científica. Isso contribui para enquadrar as ondas de calor como um fenômeno administrável, reforçando a ideia de controle dos riscos.

O segundo tipo de fonte mais recorrente é a especializada, com presença expressiva em quase todas as categorias, exceto a política. Cientistas e organizações climáticas são acionados para explicar aspectos técnicos do fenômeno, contextualizar dados e oferecer interpretações sobre as causas das ondas de calor no Brasil e no mundo. A articulação entre fontes governamentais e especialistas reforça uma cobertura de caráter técnico-informativo, sustentada por figuras de autoridade, mas que tende a apresentar uma cobertura limitada quanto à problematização das mudanças climáticas e suas dimensões sócio-ambientais.

A população também exerce um papel importante, sobretudo nas publicações de cotidiano, na qual corresponde a 50% das fontes utilizadas, com 9 aparições. Nesses casos, a população é utilizada para humanizar e tornar mais leve a narrativa, por meio de relatos pessoais, situações curiosas e estratégias individuais para lidar com o calor extremo. Esse uso contribui para a aproximação com o público nas plataformas digitais, especialmente no Instagram, mas também reforça uma abordagem mais episódica e menos estrutural do fenômeno climático.

Por outro lado, nas categorias ambiental e humanitária, a população surge com uma função distinta. Nesse caso, são utilizadas para materializar os impactos sociais e ambientais das ondas de calor. Nessas publicações relatos de moradores, comunidades vulneráveis e populações afetadas operam como elementos narrativos que dão concretude a riscos muitas vezes apresentados de forma abstrata. Ainda assim, observa-se uma presença reduzida desse tipo de fonte na categoria humanitária, aparecendo em apenas 7 das 22 publicações com esse

enquadramento temático. A escassez da população como voz ativa justamente na categoria que se dedica aos impactos diretos das ondas de calor na vida humana, aponta para uma limitação na incorporação das vozes dos sujeitos diretamente afetados pelo fenômeno.

Percebe-se a priorização de fontes especializadas para explicar o impacto das ondas de calor no contexto social (12 no total). Isso é esperado na medida em que os especialistas detêm maior conhecimento para esclarecer as consequências do fenômeno, mas ao comparar com o número de vozes das pessoas diretamente afetadas, observa-se uma baixa pluralidade de fontes.

Destaca-se também que a categoria humanitária apresenta maior incidência de outras agências como fonte, em especial devido à reprodução de conteúdos da Deutsche Welle (DW). Muitos dos veículos analisados utilizam matérias produzidas pela emissora alemã não só como fonte, mas como conteúdo integral, o que se explica tanto pela especialização da DW em pautas humanitárias quanto pela alta incidência de eventos ocorridos fora do Brasil, o que reforça a dependência de mídias internacionais para a cobertura climática em outros países.

Outra constatação de extrema importância é o número de publicações que não apresentam nenhum tipo de fonte explícita. Isso se torna ainda mais preocupante uma vez que a maior parte dessas publicações apresenta um enquadramento científico/técnico. Nove das publicações que compartilham informações técnicas como previsões ou recomendações em relação à saúde não citam fontes de forma explícita, o que pode contribuir para um enfraquecimento da mensagem devido à ausência de uma autoridade especialista.

Os padrões observados na seleção das fontes evidenciam que, ao recorrer majoritariamente a fontes institucionais e científicas, a cobertura constrói um discurso sólido que dialoga com as rotinas produtivas do jornalismo que privilegiam a verificabilidade e a segurança informativa. No entanto, nesse contexto, a escassez de outras fontes limita a pluralidade de perspectivas e a articulação das ondas de calor com seu contexto sócio-ambiental, afastando a cobertura de uma abordagem mais alinhada ao jornalismo ambiental.

5.5. Da previsão cotidiana aos eventos extremos: análise das narrativas específicas sobre as ondas de calor

Figura 5: Grafo de rede evidenciando a relação entre hashtags

Fonte: a autora, 2026.

A rede hashtag-hashtag permite identificar as temáticas específicas das publicações e ilustrar de forma mais explícita as narrativas citadas nas análises anteriores.

É necessário reconhecer que a análise de hashtags apresenta um conjunto limitado de termos a serem observados, uma vez que dependem da estratégia de comunicação de cada veículo ao compartilhar, ou não, as hashtags. Contudo, a leitura prévia dos posts confirmou que as palavras-chave apresentadas pelo grafo representam adequadamente os assuntos centrais das publicações. Assim, as hashtags funcionam como indicadores válidos das narrativas específicas predominantes no período analisado.

Entre as hashtags mais frequentes destacam-se “calor”, “ondasde calor”, “noticias”, “previsão dotempo” e “clima”. Esses termos revelam o enquadramento predominante das ondas de calor dentro da lógica das previsões meteorológicas e da cobertura cotidiana do clima. Observa-se ainda a disparidade no tamanho dos nós “calor” e “ondasde calor”, evidenciando que muitos veículos preferem usar a hashtag do termo genérico “calor” para se referir às ondas de calor, sem enquadrá-las explicitamente como fenômenos extremos. Além disso, percebe-se que o nó “#calor” apresenta um número de conexões (arestas)

consideravelmente maior que o nó “#ondadecalor” o que pode indicar que essa hashtag é empregada em mais contextos do que a hashtag específica.

Outro achado relevante é a ausência de hashtags no plural como “ondasdecalor”, sugerindo que os veículos tendem a tratar cada evento como episódio específico, reforçando uma lógica episódica de cobertura. Apesar de muitas mídias reconhecerem as ondas de calor como eventos que fazem parte de um fenômeno maior, o foco recai muito mais sobre os efeitos imediatos de uma onda de calor específica do que sobre a contextualização das ondas de calor como eventos climáticos severos que incidem em diversas áreas em períodos distintos.

A distribuição espacial da rede reforça visualmente o grau de conexão entre nós. Quanto mais próximos os nós estão, maior a tendência de serem utilizados em conjunto. Assim, as regiões do grafo ilustram narrativas distintas. Foram identificadas sete narrativas predominantes na cobertura: (1) previsões cotidianas; (2) curiosidades; (3) alertas meteorológicos; (4) eventos climáticos extremos; (5) meio ambiente; (6) impactos na agricultura e (7) bem-estar humano e mudanças climáticas.

A narrativa meteorológica é a predominante, o que é esperado após as análises anteriores. Contudo, ela se divide em duas sub narrativas distintas: previsões cotidianas e alertas. No caso das previsões cotidianas, as ondas de calor são tratadas como parte da rotina climática, muitas vezes associando-as ao calor sazonal. Evidenciada por hashtags como “previsaodotempo”, “verao”, “climatempo” e “altas temperaturas” essa narrativa pode ser observada pelos nós localizados na parte superior do grafo e está relacionada às publicações de enquadramento cotidiano ou científico/técnico, associado ao baixo nível de comunicação do risco. Os nós associados ao carnaval também refletem as publicações dessa narrativa uma vez que indicam as publicações que apresentam as previsões meteorológicas durante o período do carnaval, que, por ocorrer durante o verão, está mais suscetível às ondas de calor.

Figura 6: Destaque para a narrativa “Previsões cotidianas”

Fonte: a autora, 2026.

Destaca-se também a hashtag “frentefria” como uma temática dentro dessa narrativa. O termo evidencia a relação estabelecida pelos jornais entre as ondas de calor e outras previsões meteorológicas, como frentes frias e chuvas. Observa-se a utilização das frentes frias como sinônimo de “alívio” às ondas de calor, o que reforça a ideia de oscilação considerada normal na rotina climática. Contudo, levando em conta o contexto de extremos climáticos, ressalta-se a escassez da explicação de como as ondas de calor, ondas de frio e chuvas intensas estão conectadas.

Em contraste, a narrativa de alertas meteorológicos apresenta as ondas de calor sob uma ótica mais séria e atrelada à noção de risco. Antes da descrição dessa narrativa é necessário evidenciar que, por ser abarcar uma diversidade de temas, muitos nós associados à ela se encontram dispersos no grafo. Contudo, a utilização mais coesa das hashtags favoreceu o agrupamento dessa narrativa pela cor. Assim, destaca-se que os nós das cores verde e laranja representam a narrativa de alertas meteorológicos.

Figura 7: Destaque para a narrativa “Alertas meteorológicos”

Fonte: a autora, 2026.

Marcado por hashtags como “temperaturas extremas”, “altastemperaturas” e “alertas meteorológicos”, o discurso revela uma preocupação com os riscos diretos à população em diferentes regiões do país e do mundo. Assim, a cobertura transmite alertas de órgãos como a Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e informa sobre possíveis áreas de risco e aponta medidas que tiveram que ser tomadas devido a eventos extremos. Nessa categoria se encaixam as publicações sobre os alertas para altas temperaturas na região sul do Brasil. A região foi a mais afetada pelas ondas de calor do início do ano, com cidades como Quaraí ultrapassando os 40° graus celsius²⁰. Além disso, percebe-se referências à outras localidades, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, que também foram extremamente impactadas pelas ondas de calor. Outro local altamente citado é a Europa. Países do sul, como a Itália, França, Portugal e Espanha, emitiram alertas de calor extremo²¹, fecharam escolas²² e tomaram medidas extremas para controlar os riscos do calor. Esse evento também foi

²⁰ “Com onda de calor, temperatura supera 42°C no Rio Grande do Sul”. Disponível em: <https://www.climatempo.com.br/noticia/calor/com-onda-de-calor-temperatura-supera-42c-no-rio-grande-do-sul>

²¹ Uma forte onda de calor atingiu o sul da Europa em junho de 2025, alcançando temperaturas de até 43°C. Acesse a publicação do jornal Metrôpoles: Disponível em: <https://www.instagram.com/p/DLfdJTxxVs/>

²² Devido às ondas de calor, 200 escolas públicas da França foram fechadas para a proteção dos alunos. Acesse a publicação do G1: Disponível em: <https://www.instagram.com/p/DLhc16rN7Vb/>

manchete nas mídias brasileiras, que passaram a cobrir as ondas de calor como um fenômeno global.

A segmentação da narrativa em duas cores se dá pelo enfoque dos alertas que se dividem entre ondas de calor e chuvas ou frio extremos. As altas temperaturas no início do ano provocaram não só ondas de calor, mas também chuvas extremas devido ao encontro de massas de ar com temperaturas opostas. Nesse sentido, destacam-se os termos “chuva”, “granizo” e “alagamentos”, que refletem eventos ocorridos principalmente no sul e no sudeste do Brasil.

Seguindo a temática da preocupação com as temperaturas extremas, a cobertura jornalística sobre as ondas de calor também tangenciou a temática dos eventos climáticos extremos. No período analisado ocorreram alguns eventos que são interpretados por especialistas como consequências diretas da crise climática, como é o caso do temporal que atingiu Missouri, nos Estados Unidos²³ ou as enchentes que tomaram Bahia Blanca²⁴, na Argentina, após as ondas de calor. Embora as publicações que citam as mudanças climáticas sejam minoria, essa narrativa aproxima as ondas de calor da crise climática, com publicações que remetem aos eventos extremos. Contudo, nem todas as publicações enquadram os eventos nesse contexto, tratando-os como eventos isolados.

²³ Segundo a agência Associated Press, pelo menos 26 pessoas morreram em decorrência do evento extremo Disponível em:

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2025/03/15/tornados-atingem-eua-e-matam-pelo-menos-dez-pessoas-no-missouri.ghtml>

²⁴ Em 24 horas, Bahia Blanca recebeu 70% do volume de chuvas esperado para um ano inteiro, deixando pelo menos 16 mortos e diversos problemas na infraestrutura. Disponível em:

<https://climainfo.org.br/2025/03/10/enchentes-na-argentina-matam-16-e-deixam-us-400-milhoes-em-prejuizos/>

Figura 8: Destaque para a narrativa “Eventos extremos”

Fonte: a autora, 2026.

Apesar da proximidade com a temática ambiental, essa narrativa é tratada por um viés mais humanitário e social, mostrando a realidade das pessoas que foram afetadas pelos eventos. No caso dos Estados Unidos, as matérias evidenciam as mortes causadas pelo temporal, já em relação à Bahia Blanca, são destacadas as instabilidades de energia causadas pelas enchentes. Vale destacar que algumas publicações tentam explicar a relação entre as ondas de calor e eventos extremos diversos, como tornados, chuvas e granizo. Como citado anteriormente, devido ao encontro da massa de ar quente com a massa de ar frio, ocorrem instabilidades climáticas que podem favorecer o surgimento de temporais e chuvas intensas. Ainda assim, muitas matérias não abordam essa relação direta, apenas informam sobre os problemas causados à população.

Uma tendência parecida é observada na narrativa de bem-estar humano, cujo foco recai sobre as consequências das altas temperaturas para as populações, em especial as mais vulneráveis. O discurso se subdivide em dois eixos temáticos distintos, mas intrinsecamente ligados: saúde e justiça climática e pode ser observado nos agrupamentos verde e azul claro. Publicações da BBC, do G1 e da Globonews mostram a realidade de lugares sem estrutura para lidar com climas extremos, como o Nepal, na Índia, e Belém, no Pará do Brasil. As publicações enfatizam desigualdades sociais, abordando o tema sob a ótica da justiça climática. Nesse caso, as reportagens apontam as ondas de calor como consequências das mudanças climáticas, que, apesar de afetarem toda a sociedade, são consideravelmente mais

danosas à populações vulneráveis. Assim, essa narrativa se localiza em uma espécie de interseção entre a narrativa sobre eventos extremos e a narrativa sobre bem-estar humano.

Figura 9: Destaque para a narrativa “Bem-estar humano e mudanças climáticas”

Fonte: a autora, 2026.

Por outro lado, observa-se uma narrativa mais leve que aborda os riscos das temperaturas extremas para a saúde humana e repassa dicas e informações para que a população lide com o calor. Em geral, as publicações falam sobre cuidados com a hidratação, a alimentação e a exposição ao sol e explicam consequências do calor como a insolação e a desidratação. Evidenciada por hashtags como “alimentação” e “água” (ambas localizados na parte inferior do grafo, na cor verde), essa narrativa está mais presente em jornais com uma linha editorial mais cotidiana e leve, como é o caso da Revista Veja e do Portal G1. Além disso, são frequentes as publicações que oferecem soluções para o calor, como a hidratação e o uso de protetor solar, o que reforça a noção de que certos efeitos das ondas de calor podem ser enfrentados individualmente, sem demandar mudanças estruturais²⁵.

²⁵ Observe um exemplo de publicação em: <https://www.instagram.com/globonews/reel/DGI9tdTB0dz/>

Figura 10: Destaque para a narrativa “Meio ambiente”

Fonte: a autora, 2026

O foco ambiental aparece em poucas publicações que referenciam relatórios da ONU, derretimento de gelo na Antártica e o aumento da ocorrência de eventos climáticos severos devido ao aquecimento global. Quase não há publicações que citam como as ondas de calor podem prejudicar, animais, plantações e ecossistemas. Por isso, observa-se baixa presença de hashtags que fazem referência à temática, tendo sido identificadas apenas 5: “#g1meioambiente”, “#meioambiente”, “#mar” (em amarelo) e “#aquecimentoglobal” (em verde), compartilhadas pelo G1 e “#mudancasclimaticas” (em azul), compartilhada pela CNN. Dentro da temática ambiental, as ondas de calor são tratadas sob uma ótica humanitária, com foco nas consequências do calor para os seres humanos. Além disso, essa temática é uma das mais dispersas e interligadas a outros temas, o que justifica a distribuição em cores e localizações diferentes.

Quando falamos de impactos na flora, o foco dado pelos jornais é econômico. Percebe-se a presença de termos, na cor azul, como “café”, “abacaxi”, - que faz referência à Associação brasileira da Indústria do Café - e “preço”, que refletem as matérias sobre o possível aumento no preço do café devido ao calor extremo. As publicações que contribuem para essa narrativa associam a alta nos preços com as mudanças climáticas e abordam as consequências para a economia brasileira.

Figura 11: Destaque para a narrativa “Agricultura”

Fonte: a autora, 2026

A última narrativa a ser destacada pode ser observada na parte à direita superior do grafo próxima à narrativa de previsões cotidianas, o que reflete que essas narrativas têm em comum utilização de hashtags associadas à cobertura cotidiana. No entanto, apesar da proximidade quanto ao enquadramento temático, essas narrativas se diferenciam pelo tom adotado. Enquanto a narrativa de previsões apresentava características mais informativas, esta está associada à publicações de tom jocoso e se caracteriza pela divulgação de informações “curiosas”. Isso explica a existência de hashtags como “capivara”, “capybara”, “piscina”, “moto” e “asfalto”. A notícia mais frequente dentro dessa narrativa diz respeito a um motociclista que pulou em uma piscina expositora, de capacete e roupas, em meio uma onda de calor no Espírito Santo. Vale ressaltar que o post do Portal G1 sobre a notícia foi o mais comentado do dataset. Dentre os acontecimentos narrados, também é possível citar a aparição da capivara em uma praia durante uma onda de calor no Rio de Janeiro, a invasão do espelho d’água do Museu do Amanhã por foliões em meio a um bloco de carnaval e o derretimento de cones e parte do asfalto em cidades do sul do Brasil devido ao calor extremo.

Figura 12: Destaque para a narrativa “Curiosidades”

Fonte: a autora, 2026

A rede de hashtags ilustra, a partir de conjuntos de termos, narrativas que reforçam os enquadramentos observados nas análises anteriores e revela a variedade de temas em que as ondas de calor são inseridas.

A análise integrada das visualizações revela uma cobertura marcada pela informação imediata e precisa do fenômeno, porém limitada no que se refere à contextualização do fenômeno no cenário das mudanças climáticas. As publicações explicam o que são as ondas de calor, apresentando previsões meteorológicas, alertas oficiais e explicações pontuais sobre como agir em meio às ondas de calor. No entanto, elas raramente articulam esses eventos a processos de longa duração, como a intensificação dos riscos ambientais ou tratam das ondas de calor sob uma ótica preventiva. Isso dialoga com a observação de Loose (2020) sobre o baixo interesse do jornalismo em enquadramentos preventivos.

O padrão observado privilegia o acontecimento imediato, ancorado em enquadramentos técnicos, informativos e na autoridade de fontes governamentais e meteorológicas, em especial a OMM, o Inmet e o Climatempo. A baixa centralidade de termos como “mudanças climáticas” e “aquecimento global” evidencia a cegueira causal descrita da teoria da sociedade de risco (Beck, 2010). Ainda que termos como “eventos extremos” e “eventos severos” apareçam nas publicações, frequentemente, eles não são acompanhados de explicações que os vinculem à crise climática, esvaziando seu potencial explicativo e contextualizante. A predominância da comunicação de risco classificada como

média reforça a ideia de monitoramento do controle e evidencia uma comunicação que aponta os riscos mas não se aprofunda neles.

Observa-se, no entanto, narrativas que apresentam uma abordagem mais próxima da visão sistêmica apontada por Belmonte *et al.*, (2014) e Geraque (2018). As publicações que apresentam essa abordagem tendem a apresentar uma alta comunicação do risco e enquadramentos mais humanitários. Observa-se a preocupação com o bem-estar humano e temas como vulnerabilidade social e justiça climática. Nesse sentido, essas narrativas, apesar de escassas, são representativas de uma cobertura que apresenta riscos tangíveis das ondas de calor, associando, ao mesmo tempo, sua relação com as mudanças climáticas e contribuindo para ampliar a compreensão dos riscos dos eventos extremos. Ainda assim, percebe-se que, mesmo essas publicações, têm uma dificuldade de abordar preventivamente o risco das ondas de calor, se limitando a explicar os impactos e contextualizar o fenômeno.

Em geral, percebe-se uma cobertura com grande foco nos centros urbanos e nos impactos das ondas de calor para o cotidiano humano, sem citar, porém, sua relação com a natureza e com as mudanças climáticas. Isso pode ser explicado pela dissociação entre espaço urbano e ambiente tido como natureza, descrito por Girardi *et al.* (2018). Os autores apontam que os brasileiros raramente percebem o ambiente urbano como parte do meio ambiente, o que pode explicar o motivo de, mesmo sendo uma narrativa muito próxima da emergência climática, não ser possível encontrar muitas referências ao meio ambiente na cobertura sobre as ondas de calor, diferente do que ocorre, por exemplo, em coberturas sobre desmatamento ou queimadas..

6. Conclusão

A presente pesquisa partiu da premissa de que o jornalismo, enquanto formador social de conhecimento e agente mediador da realidade, desempenha um papel decisivo na construção dos sentidos sobre as ondas de calor e os eventos extremos. Ao analisar a cobertura das ondas de calor no Instagram, percebe-se a construção de uma ideia de risco gerenciável e inerente à rotina climática.

Observa-se a influência das rotinas produtivas descritas por Traquina (2005) e Genro Filho (2012), que fazem o jornalismo tender à coberturas mais episódicas e focadas no fato consumado. Nesse contexto, o risco é percebido em seus efeitos imediatos, como altas temperaturas, enchentes e desabamentos, mas causas estruturais permanecem invisibilizadas ou pouco exploradas. Assim, a análise indica que a cobertura das ondas de calor no Instagram opera majoritariamente sob a lógica do acontecimento, da previsão e do alerta, mas ainda enfrenta desafios para consolidar uma abordagem sistêmica alinhada aos princípios da comunicação de risco e do jornalismo ambiental.

Quando os fatos são apresentados sem seus nexos e conexões estruturais, como alerta Belmonte *et al.*, (2014), não se trata propriamente de jornalismo ambiental, mas de jornalismo sobre o meio ambiente. A ausência de uma perspectiva sistêmica dificulta a compreensão do complexo fenômeno que é a crise climática. Além disso, a efemeridade da atenção aos riscos, observada pela comunicação das ondas de calor, que se limita ao momento do acontecimento, dificulta a construção de uma memória coletiva do risco e enfraquece a capacidade da antecipação social descrita por Beck (2010).

Cabe reconhecer que o jornalismo também deve evitar alarmismos que produzem pânico social. Contudo, o desequilíbrio identificado entre conteúdos leves e abordagens mais profundas revela uma cobertura que tende a suavizar riscos em vez de explicitar suas dimensões estruturais. Adaptar-se às lógicas imediatistas e simplistas das redes sociais não pode significar abdicar do compromisso com a contextualização e a pluralidade de perspectivas.

Este trabalho constitui um esforço inicial de investigar a influência do jornalismo na construção da percepção do risco climático em ambientes digitais. A própria trajetória da pesquisa evidenciou as dificuldades metodológicas de abarcar toda a complexidade que envolve a comunicação social do risco, o que exigiu ajustes e redefinições de foco. Ainda assim, buscou-se articular diferentes referenciais teóricos para compreender como as narrativas identificadas contribuem para moldar a noção pública das ondas de calor.

Diante da centralidade das redes sociais na esfera pública, como salienta Beiguelman (2020), recomenda-se a ampliação dos estudos sobre a comunicação e a percepção de risco em ambientes digitais, especialmente considerando as mediações algorítmicas e suas implicações na formação da opinião pública. Investigar recepção, engajamento e efeitos das narrativas climáticas constitui um caminho promissor para aprofundar a compreensão sobre o papel do jornalismo em contextos de emergência ambiental. Em tempos de emergência climática, a comunicação deve ser um meio de mobilização e construção de cooperação coletiva (Krenak, 2019) através da informação.

Sem técnicas de visualização, sem formas simbólicas, sem meios de comunicação de massa, os riscos não são absolutamente nada. A questão sociológica é esta: se a destruição e o desastre forem antecipados, isso pode gerar uma pressão para agir. A construção social de uma antecipação 'real' de catástrofes futuras [...] pode se tornar uma força política que transforme o mundo (para melhor ou para pior). (Beck, 2010)

Referências:

- AMARAL, Márcia Franz; LOOSE, Eloisa Beling; GIRARDI, Ilza Maria Tourinho (org.). **Manual para a cobertura jornalística dos desastres climáticos**. Porto Alegre: Facos - UFSM, 2024. Disponível em: <<https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/33707/manual-para-a-cobertura-jornalistica-d-e-desastres-climaticos-2024.pdf>> Acesso em: 11 out. 2025
- ARAGÃO, Rodrigo Martins; MELO, AESO–Barros; PERNAMBUCO, T. V. **Usos Jornalísticos do Instagram: aproximações a partir do JC Imagem**. Intercom, v. 14, 2012. Disponível em: <<https://portalintercom.org.br/anais/nordeste2013/resumos/R37-0922-1.pdf>> Acesso em: 9 de nov. 2025.
- ARBEX, Daniela. Prefácio. In: AMARAL, Márcia Franz; LOOSE, Eloisa Beling; GIRARDI, Ilza Maria Tourinho (org.). **Manual para a cobertura jornalística dos desastres climáticos**. Porto Alegre: Facos - UFSM, 2024. <<https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/33707/manual-para-a-cobertura-jornalistica-d-e-desastres-climaticos-2024.pdf>> Acesso em: 11 out. 2025
- AXXUS INSTITUTE. **Mídias sociais: evolução e tendências (2020–2025)**. 2025. Disponível em: <[https://axxus.institute/site/arquivo/pdf//2025_10_m_adias_sociais_evolucao_e_tendencias_\(2020-2025\)_4908.pdf](https://axxus.institute/site/arquivo/pdf//2025_10_m_adias_sociais_evolucao_e_tendencias_(2020-2025)_4908.pdf)> Acesso em: 5 dez. 2025
- BECK, Ulrich. **Sociedade de Risco: rumo à outra modernidade**. São Paulo: 34, 2010.
- BEIGUELMAN, Giselle. **Políticas da imagem: vigilância e resistência na dadosfera**. São Paulo: Ubu, 2020
- BELMONTE, Roberto Villar; STEIGLEDER, Débora Gallas; MOTTER, Sarah Bueno. **Jornalismo ambiental: um discurso sobre risco e limite**. XII Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, 2014.
- BRIGGS, Mark. **Journalism Next: A practical guide to digital reports and publishing**. Washington: CQ Press, 2009. Disponível em: <https://archive.org/details/journalismnextpr0000brig_k1s3>
- BUENO, Wilson da Costa. **Comunicação, jornalismo e meio ambiente: teoria e pesquisa**. São Paulo: Majoara, 2007.
- COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE. January 2025 was warmest on record globally despite emerging La Niña. 2025. Disponível em: <<https://climate.copernicus.eu/copernicus-january-2025-was-warmest-record-globally-despite-emerging-la-nina>>
- COVELLO, Vicent T., MCCALLUM, David B. **Effective risk communication**. Nova Iorque: Plenum Press, 1989.

CLIMATEMPO. Entenda a diferença entre clima e tempo. 1 dez. 2021. Disponível em: <<https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/12/01/entenda-a-diferenca-entre-clima-e-tempo-3130>>

CUNHA, Barbara Kauany de Castro; GOMES, Karyne Lane Alves; CAJAZEIRA, Paulo Eduardo Silva Lins. **Do Gatekeeping ao Gatewatching no Webjornalismo participativo: relacionamento colaborativo entre imprensa e audiência na produção jornalística no cenário online.** In: Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste –Intercom, 20, 2018, Salvador, BA. Anais. Disponível em: <<https://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2018/resumos/R62-0007-1.pdf>> Acesso em: 2 out. 2025.

CARVALHO, C. A. **O jornalismo, ator social colonizado e colonizador.** Curitiba: CRV, 2023.

DELEVAT, A. **Em busca de um protocolo de ação na cobertura de desastres naturais.** Interação, v. 22, n. 1, p. 62-76, 2022.

ETIENNE, Hubert; CHARTON, François. **Uma abordagem mimética da influência social no Instagram.** *Philosophy & Technology*, v. 37, n. 2, p. 65, 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/380788821_A_Mimetic_Approach_to_Social_Influence_on_Instagram> Acesso em: 20 set. 2025.

FARRÉ COMA, Jordi. **Comunicación de riesgo y espirales del miedo.** *Comunicación y sociedad*, n. 3, p. 95-119, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-252X2005000100095&script=sci_arttext> Acesso em: 9 out. 2025.

FIOCRUZ. Eventos extremos. Disponível em: <<https://climaesaude.icict.fiocruz.br/eventos-extremos-0>> Acesso em: 9 nov. 2025.

FONTES, Giulia Sbaraini; KNISS, Andressa Buttore; FERRACIOLI, Paulo. **“É a natureza, não tem o que fazer”:** como telejornais brasileiros cobriram eventos climáticos extremos em 2024. In: COMPÓS. 2025. <<https://publicacoes.softaliza.com.br/compos2025/article/view/11325>> Acesso em: 1 dez. 2025.

GENRO FILHO, Adelmo. **O segredo da pirâmide:** para uma teoria marxista do jornalismo. Florianópolis: Insular, 2012.

GERAQUE, Eduardo. **Olhar sistêmico na construção de histórias.** In: GIRARDI, I M. T.; LOOSE, E B.; MORAES, C H. de (org.). *Jornalismo ambiental: teoria e prática.* Porto Alegre: Metamorfose, 2018. Disponível em: <<https://jornalismoemeioambiente.com/wp-content/uploads/2018/09/jornalismo-ambiental-teoria-e-prc3a1tica2.pdf>> 15 nov. 2025.

GIRARDI, Ilza Maria Tourinho et al. Caminhos e descaminhos do jornalismo ambiental. **Comunicação & sociedade. São Bernardo do Campo, SP. Vol. 34, n. 1 (jul./dez. 2012), p. 131-152,** 2012. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/274011>> Acesso em: 17 nov. 2025

GIRARDI, Ilza Maria Tourinho et al. **Jornalismo Ambiental: teoria e prática**. Editora Metamorfose, 2018. Disponível em:
<<https://jornalismoemeioambiente.com/wp-content/uploads/2018/09/jornalismo-ambiental-teoria-e-pratica2.pdf>> Acesso em: 20 set. 2025.

GLASER, Barney. STRAUSS, Anselm. **The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research**. Estados Unidos, 1967.

G1. Mudança climática tornou chuvas no RS mais intensas, aponta estudo. 10 maio 2024. Disponível em:
<<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2024/05/10/mudanca-climatica-tornou-chuvas-no-rs-mais-intensas-aponta-estudo.ghtml>> Acesso em: 26 nov. 2025.

INMET. Verão 2024–2025 foi o sexto mais quente no Brasil desde 1961. 2025. Disponível em:
<<https://portal.inmet.gov.br/noticias/ver%C3%A3o-2024-2025-foi-o-sexto-mais-quente-no-brasil-desde-1961>> Acesso em: 26 nov. 2025.

IPAM. Eventos climáticos extremos. [s.d.]. Disponível em:
<<https://ipam.org.br/glossario/eventos-climaticos-extremos/>> 27 set. 2025.

JENKINS, Henry. **Cultura da Convergência**. São Paulo: Aleph, 2008. Disponível em:
<<https://cienciaslinguagem.eca.usp.br/L3JenkinsConvergencia.pdf>> Acesso em 20 dex 2025.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo** (Nova edição). Editora Companhia das letras, 2019.

LOOSE, Eloisa Beling; GIRARDI, Ilza Maria Tourinho. **Antes do desastre: notas a respeito do Jornalismo, da comunicação de riscos, da prevenção e do envolvimento cidadão**. *Mediaciones Sociales*, v. 17, p. 209-222, 2018. Disponível em:
<<https://revistas.ucm.es/index.php/MESO/article/download/60464/4564456548897/4564456560164>> Acesso em: 24 set. 2025.

LOOSE, Eloisa Beling. **Jornalismo e riscos climáticos: percepções e entendimentos de jornalistas, fontes e leitores**. Editora UFPR, 2020.

MARENCO, Jose A. et al. Climatological patterns of heatwaves during winter and spring 2023 and trends for the period 1979–2023 in central South America. *Frontiers in Climate*. Disponível em:
<<https://www.frontiersin.org/journals/climate/articles/10.3389/fclim.2025.1529082/full>> Acesso em: 10 out. 2025.

MARQUES, Luis Otavio do Amaral; MEIRELES, Eduardo; JORGE, Nayara Luciana; ROSA, Jean Lucas; OLIVEIRA, João Paulo Leonardo. Ondas de calor: caracterização, métricas e efeitos. *Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades*. 2024. Disponível em
<https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/gerenciamento_de_cidades/pt_BR/article/view/5343> Acesso em: 9 nov.2025.

MEDINA, Cremilda. **Notícia um produto à venda: jornalismo na sociedade urbana industrial.** São Paulo: Summus Editorial. 1978.

MEDITSCH, E. Prefácio. In: GIRARDI, I M. T.; LOOSE, E B.; MORAES, C H. de (org.). **Jornalismo ambiental: teoria e prática.** Porto Alegre: Metamorfose, 2018. Disponível em: <<https://jornalismoemeioambiente.com/wp-content/uploads/2018/09/jornalismo-ambiental-teoria-e-prc3a1tica2.pdf>> Acesso em: 20 set. 2025.

MORAES, Cláudia H. LOOSE, Eloisa B. Mudanças do clima (e de pauta!). **Jornalismo ambiental: teoria e prática.** Porto Alegre: Metamorfose, 2018. Disponível em: <<https://jornalismoemeioambiente.com/wp-content/uploads/2018/09/jornalismo-ambiental-teoria-e-prc3a1tica2.pdf>> Acesso em: 20 set. 2025.

PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 2021. Disponível em: <<https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/>> Acesso em: 5 nov. 2025.

PICK-UPAU. Carta de Belo Horizonte. Disponível em: <https://www.pick-upau.org.br/mundo/carta_belo_horizonte/carta_belo_horizonte.htm> Acesso em: 27 out. 2025.

PORTAL GOV. **Não há dúvida que esses eventos extremos são associados à mudança do clima, afirma cientista.** 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/05/nao-ha-duvida-que-esses-eventos-extremos-sao-associados-a-mudanca-do-clima-afirma-cientista>> Acesso em: 10 nov. 2025.

POWELL, Douglas; LEISS, William. (2005). **Um diagnóstico das falhas de Comunicação sobre Riscos.** In: Massarani, Luisa; Turney, Jon; Castro Moreira, Ildeu de. (orgs). Terra Incógnita – a interface entre ciência e público. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, p.183-201

RECUERO, Raquel. **Redes sociais na internet, difusão de informação e jornalismo: elementos para discussão.** Metamorfoses jornalísticas, v. 2, p. 1-269, 2009. Disponível em: <<http://www.raquelrecuero.com/artigos/artigoredesjornalismorecuero.pdf>> Acesso em 13 out. 2025.

SANDMAN, Peter M. **Trust the public with more of the truth: what I learned in 40 years in risk communication.** The Peter Sandman Risk Communication Website, 2009. Disponível em: <<http://www.psandman.com/articles/berreth.htm>> 21 nov. 2025.

SILVA, Fernando Firmino da. Tecnologias móveis na produção jornalística: do circuito alternativo ao mainstream. Trabalho apresentado no 5º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. Sergipe, 2007

SLOVIC, Paul. **The Perception of Risk.** 2. ed. London: Routledge, 2016. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3563507/>> Acesso em: 23 out. 2025.

STORYTELLING WITH DATA. What is a Sankey diagram? Disponível em: <<https://www.storytellingwithdata.com/blog/what-is-a-sankey-diagram>> Acesso em: 5 set. 2025.

TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: porque as notícias são como são. 2. ed. Florianópolis: Insular, 2005.

UNIVERSITY OF OXFORD. **Relatório de notícias digitais 2025**. Ano. Disponível em: <<https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:24de5b16-d5bb-40da-a55c-4e7c28ab6dff>> Acesso em: 5 set. 2025.

VICTOR, Cilene. **Comunicação de riscos de desastres no contexto das mudanças climáticas: muito além do jornalismo**. In: Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2015. p. 21-40. Disponível em: <<https://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-3693-1.pdf>> Acesso em: 3 out. 2025.
Acesso em: 21 nov. 2025.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO). Heatwave. Disponível em: <<https://wmo.int/topics/heatwave>> Acesso em: 21 nov. 2025.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO). WMO confirms 2025 was one of warmest years on record. 2025. Disponível em: <<https://wmo.int/news/media-centre/wmo-confirms-2025-was-one-of-warmest-years-record>> Acesso em: 21 nov. 2025

ZAGO, Gabriela. **O Twitter como suporte para produção e difusão de conteúdos jornalísticos**. VI Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. São Paulo, 2008. In Anais ..., 2008. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/277158678_O_Twitter_como_Suporte_para_Producao_e_Difusao_de_Conteudos_Jornalisticos> Acesso em 1 out. 2025